

UNIVERSIDAD DE MENDOZA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA

**Desarrollo de un monitor de área IOT
utilizando fotodiodos p-i-n para salas
de braquiterapia**

TRABAJO FINAL

Estudiante:

Juan Ignacio DROVANDI

Director:

Bioing. Héctor AGÜERO

Asesor:

Ing. Diego RÍOS

Año 2022

Agradecimientos

Al Servicio de Radioterapia de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN), por abrirme las puertas de sus instalaciones, y proveerme de ciertos recursos necesarios para el correcto desarrollo del trabajo.

A mi director, Héctor Agüero, por la paciencia y toda la ayuda brindada; así como por guiarme a lo largo del desarrollo y brindarme de conocimientos necesarios.

A mi asesor, Diego Ríos, por brindarme su ayuda cada vez que le consulte.

A mi amigo, Rodrigo Noya, por aconsejarme sobre las herramientas a utilizar para las etapas del desarrollo IOT.

A mi familia, compañeros y compañeras, por haberme apoyado durante toda la carrera.

Resumen

En la última década se han comenzado a utilizar los fotodiodos p-i-n comerciales para dosimetría de radiación ionizante en diversas investigaciones. En el presente trabajo se desarrolló un sistema capaz de monitorear la tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$ en salas de braquiterapia. El sistema de monitoreo fue propuesto para ser utilizado en salas de braquiterapia que albergan un equipo de alta tasa de dosis HDR (*High Dose Rate*), con una fuente radiactiva de Ir^{192} y una actividad máxima de 10 Ci. El dispositivo cuenta con tres fotodiodos VBPW34FAS dispuestos en paralelo, que se encargan de llevar a cabo la detección de los fotones *gamma* incidentes. Acoplado al arreglo de fotodiodos, una serie de etapas electrónicas acondicionan y conforman en pulsos a la corriente entregada a la salida. Finalmente, los pulsos conformados son integrados durante un determinado lapso en un capacitor, obteniendo un valor de tensión que se correlaciona con la magnitud $H^*(10)$. Las pruebas realizadas demostraron un amplio rango de detección entre los 0,03 mSv/h y los 715 mSv/h con una incertidumbre expandida del 2,36 %. El detector fue calibrado utilizando un dosímetro Geiger-Müller, dando como resultado diferencias porcentuales menores al 2 % en las mediciones. El sistema cuenta con una conexión WiFi, lo cual le permite enviar los datos hacia una estación de visualización y base de datos provista por la plataforma “Thingspeak”. Este sistema de medición permite obtener un registro de la tasa de dosis equivalente ambiental a lo largo del tiempo, con el cual se pueden establecer pruebas de controles de calidad dosimétricos, cumpliendo con los requisitos de protección radiológica.

Palabras claves: fotodiodo VBPW34FAS, dosimetría ambiental, detectores de radiación ionizante, detectores IOT

Índice general

Índice de figuras	IX
Índice de tablas	XIII
1. Introducción	1
2. Marco Teórico	5
2.1. Braquiterapia	5
2.2. Detectores semiconductores	8
2.3. Dosimetría ambiental	13
2.4. Antecedentes	16
3. Objetivos	19
3.1. Objetivos generales	19
3.2. Objetivos específicos	19
4. Herramientas y métodos	21
4.1. Diseño y desarrollo del circuito electrónico	21
4.1.1. Software de diseño para circuitos electrónicos KiCad	21
4.1.2. Diseño y elaboración del circuito electrónico	21
4.2. Microcontrolador ESP32 y entorno de desarrollo Arduino IDE	22
4.3. Conversor Analógico Digital ADS1115	24
4.4. Equipamiento utilizado	26
4.4.1. Equipo de braquiterapia HDR	26
4.4.2. Dosímetro de referencia	27
4.4.3. Monitor de área en salas de braquiterapia	29
4.5. Calibración monitores de área	31
4.5.1. Montajes experimentales	35
4.6. Plataforma IoT para la interfaz y base de datos Thingspeak	38
4.7. Plataforma para establecer alarmas IFTTT	40

5. Desarrollo de Ingeniería	43
5.1. Etapas del circuito electrónico	43
5.1.1. Fotodiodo VBPW34FAS	43
5.1.2. Preamplificador Sensible a la carga	44
5.1.3. Etapa conformadora	46
5.1.4. Etapa amplificadora	48
5.1.5. Rectificado e integración con reset	49
5.1.6. Etapa de digitalización	51
5.1.7. Comunicación de los datos por WiFi	52
5.1.8. Visualización y almacenamiento de los datos	54
5.1.9. Fuente de alimentación	54
5.2. Circuito electrónico completo	56
6. Análisis económico	59
7. Resultados	61
7.1. Etapas Electrónicas	61
7.2. Calibración: Tasa de dosis equivalente ambiental	64
7.3. Repetibilidad y estabilidad	67
7.4. Resultado y exactitud de las mediciones	68
7.5. Análisis de la dependencia energética del fotodiodo VBPW34FAS	70
7.6. Rango de detección	72
7.7. Respuesta angular del detector	73
7.8. Control de calidad dosimétrico del equipo HDR	75
7.9. Visualización de los resultados	77
8. Conclusiones y trabajo futuro	81
Referencias	84
Apéndices	87
A. Software desarrollado	89
B. Esquema del circuito electrónico	95
C. Datasheets e información complementaria	97

Índice de figuras

2.1. Primera radiografía de Rontgen, tomada a la mano de su esposa.	8
2.2. Estructura interna diodo PN	10
2.3. Estructura interna y distribución de portadores de carga en un diodo PN . .	10
2.4. Estructura interna de un fotodiodo p-i-n	10
2.5. Estructura interna y distribución de portadores de carga en un fotodiodo p-i-n	10
2.6. Generación de portadores de carga en fotodiodo p-i-n	11
2.7. Capacitancia fotodiodo VBPW34	11
2.8. Modos de conexión de un fotodiodo.	12
2.9. MapCHECK 2	13
2.10. XR-100CR Si-PIN Detector de Rayos X	13
2.11. Detectores gaseosos	14
2.12. Detector de centelleo	15
2.13. Detector semiconductor	15
2.14. Variación de la respuesta del fotodiodo BPW34 en función de la energía. . . .	17
4.1. Ejemplo de un esquemático de Kicad	21
4.2. Ejemplo de una PCB de Kicad	21
4.3. Diagrama ESP32 D1-mini	23
4.4. Pines ADS1115	25
4.5. GammaMedplus iX	26
4.6. Conexión aplicadores GammaMedplus iX	26
4.7. Diferentes filtros para el Thermo Scientific RadEye B20	28
4.8. Respuesta en función de la energía RadEye B20	29
4.9. Primalert™ 10 Teletherapy Radiation Monitor	30
4.10. Tabla comparativa con características de distintos radionucleidos	32
4.11. Método 1 de calibración	33
4.12. Método 2 de calibración	33
4.13. Método 3 de calibración	33
4.14. Método 4 de calibración	34

4.15. Soporte con detectores.	35
4.16. Disposición final del <i>setup</i> experimental.	35
4.17. Disposición <i>setup</i> experimental para analizar respuesta angular.	36
4.18. Soporte desarrollado para llevar a cabo el test diario de funcionamiento . . .	37
4.19. Diagrama conexión Thingspeak.	38
4.20. Gráficos Thingspeak.	39
4.21. Selección de la primer aplicación a conectar (Webhook)	40
4.22. Selección de la segunda aplicación a conectar (email)	40
4.23. Configuración del enlace entre IFTTT y Thingspeak	41
4.24. Configuración en Thingspeak para establecer la condición	41
5.1. Diagrama de bloques de las etapas electrónicas.	43
5.2. Fotodiodo VBPW34FAS.	44
5.3. Circuito básico de un preamplificador sensible a la carga.	45
5.4. Primera etapa del circuito electrónico	45
5.5. Etapas de un conformador de pulsos.	46
5.6. Efecto de las constantes de tiempo de una red CR-RC sobre la conformación del pulso.	47
5.7. Segunda etapa del circuito electrónico	47
5.8. Configuración básica de un amplificador inversor.	48
5.9. Tercera etapa del circuito electrónico.	49
5.10. Configuración básica de un integrador con reset.	50
5.11. Etapa de rectificación e integrador con reset.	51
5.12. Código de digitalización en Arduino IDE.	52
5.13. Punto de acceso creado para configurar la conexión del ESP32	53
5.14. Interfaz del WiFi Manager para conectar el ESP32 a una red inalámbrica . .	53
5.15. Esquema de una fuente simétrica de 5V.	55
5.16. Notificación de seguridad, enviada por email, cuando la carga de la batería es baja.	55
5.17. Circuito completo con sus correspondientes etapas.	56
5.18. PCB final para la fabricación del circuito.	56
5.19. Circuito final finalizado en placa	57
5.20. Circuito final finalizado en placa, con fotodiodos	57
5.21. Disposición final de circuitos en gabinete.	57
7.1. Salida del CSP	61
7.2. Salida de la etapa amplificadora	62
7.3. Pulsos obtenidos a la salida del CSP y de la etapa amplificadora	62
7.4. Rectificado de los pulsos	63

7.5. Salida del rectificador y de la etapa integradora	64
7.6. Variación del factor de conversión	66
7.7. Curva de repetibilidad	70
7.8. Respuesta angular del sistema	74
7.9. Montaje test de funcionamiento	76
7.10. Comparación de la actividad real de la fuente de Ir ¹⁹² con la actividad medida por el detector desarrollado con fotodiodos.	76
7.11. Monitor donde se visualizan los datos recibidos en tiempo real.	77
7.12. Visualización en plataforma Thingspeak de los datos durante tratamiento de braquiterapia.	78
7.13. Visualización de los resultados durante una braquiterapia.	79
A.1. Diagrama de flujo del software.	89

Índice de tablas

2.1. Principales características de los radioisótopos utilizados en braquiterapia.	5
4.1. Resolución para cada nivel de ganancia del ADS1115.	25
6.1. Análisis económico de los materiales.	59
6.2. Análisis económico de la mano de obra.	60
6.3. Análisis económico total.	60
7.1. Resultado de las mediciones requeridas para la calibración.	65
7.2. Diferencia porcentual entre los factores de conversión de las mediciones y el ajuste de la función exponencial que modela la respuesta del sistema.	66
7.3. Resultados de las mediciones realizadas para la prueba de repetibilidad.	67
7.4. Resultados de las mediciones requeridas para la prueba de reproducibilidad.	69
7.5. Resultado de las mediciones con Cs^{137} , para determinar el factor de conversión.	71
7.6. Resultado de las mediciones con Cs^{137} , para determinar el $H^*(10)$	72
7.7. Límite superior e inferior de energía.	73
7.8. Resultado de las mediciones para analizar la dependencia angular.	74

1. Introducción

Siempre que se utilicen radiaciones ionizantes será necesario cumplir con las normativas establecidas por los organismos reguladores pertinentes, los cuales exigen medir y evaluar los niveles de radiación existentes. En estos campos de trabajo siempre es una exigencia utilizar dosímetros personales, donde los dosímetros TLD (*thermoluminescent dosimeter*) generalmente son los más empleados. Adicionalmente, en los sitios donde se trabaja con radionucleidos, tales como medicina nuclear o radioterapia, es necesario medir constantemente los niveles de radiación ambiental. Para ello las normativas establecen como requisitos mínimos la implementación de dosímetros ambientales o monitores de área, que activan una serie de alarmas sonoras y visuales cuando se superan ciertos umbrales en los niveles de exposición. Sin embargo, los monitores no suelen brindar información adicional útil, ni registran y almacenan los valores de monitoreo ambiental evaluados diariamente. En respuesta a estas necesidades, en los últimos años han surgido sistemas de monitoreo más complejos, pero a su vez más costosos; razón por la cual aún no suelen verse instalados comúnmente en instituciones de medicina nuclear.

Históricamente, los monitores de área utilizan detectores gaseosos del tipo Geiger-Müller, debido a que sus características han sido ampliamente estudiadas y sus costos suelen ser inferiores a otros métodos. Pese a esto, en los últimos años se han vuelto populares los detectores de materiales semiconductor, lo cual nos permite investigar su implementación como detectores ambientales. Su funcionamiento se basa en la ionización del material y poseen una mayor sensibilidad debido a su densidad, lo cual permite reducir las dimensiones de los sistemas detectores sustancialmente.

Los materiales semiconductores más utilizados en aplicaciones nucleares son el silicio y el germanio. Comparativamente hablando, los detectores de silicio son más baratos y hay mayor disponibilidad comercial que para los detectores de germanio, pero presentan menor resolución en energía. En función de la aplicación específica planteada para el detector, se evalúa la incertidumbre que presentan los resultados, con la finalidad de cumplir con los niveles aceptados y requeridos por organismos internacionales, en dicha aplicación.

El sistema de detección completo está conformado por un material o medio detector, acoplado a un sistema de procesamiento para las señales generadas tras la interacción de la

radiación con el material; usualmente llevado a cabo por el electrómetro. Las características y etapas empleadas en cada sistema dependerán del tipo de radiación y de los rangos de energía a detectar, así como también de la información que se quiera obtener con la detección (por ejemplo: dosis o espectro de energía de la radiación). En el caso de los detectores semiconductores, la radiación incidente le transfiere energía al material, generando portadores de carga (pares hueco-electrón), siendo que tal ionización se produce cuando la energía sea mayor a los niveles mínimos requeridos para cada material (3,6 eV para silicio y 2,8 eV para germanio). La movilización de las cargas, producto de un campo eléctrico establecido externamente, producen a la salida del detector una corriente eléctrica; que puede ser procesada mediante dos técnicas principales. Una se basa en la medición directa de la corriente en el tiempo, donde únicamente se obtiene un valor equivalente de los niveles de exposición. Mientras que la otra técnica consiste en la conformación de pulsos, donde se obtiene información adicional acerca de los eventos individuales, tal como la tasa de llegada de los fotones y la energía asociada a cada uno.

Los detectores de estado sólido presentan gran sensibilidad, y un amplio rango de detección. Cuentan con alta resolución en energía, característica que es de utilidad para discriminar radionucleidos en base a su energía (espectrometría), pero dificulta su utilización en aplicaciones donde se busca independizarse de la naturaleza y energía de las partículas (dosimetría absoluta). Generalmente, su implementación suele verse limitada debido a que los costos de los fabricados específicamente para detección de partículas ionizantes, suelen ser elevados. Dentro de la amplia variedad de opciones para detectores de estado sólido, los fotodiodos p-i-n comerciales surgen como una alternativa de bajo costo. El fotodiodo VBPW34FAS, implementado en este trabajo, está originalmente diseñado para trabajar sobre el rango infrarrojo del espectro electromagnético. Sin embargo, según se ha analizado, su respuesta frente a haces de fotones *gamma* y X suele ser suficiente para ciertas aplicaciones, tras un riguroso proceso de caracterización en su respuesta y de un correcto procesamiento de la señal.

En la última década han surgido múltiples trabajos de investigación donde se han analizado y caracterizado ciertos fotodiodos p-i-n comerciales, evaluando su funcionamiento como detectores de radiación ionizante. El interés surge por la posibilidad de abaratar el costo de los detectores semiconductores empleados para radiación γ y X, cuyo precio de mercado es elevado y, por ende, dificulta su implementación. En tales trabajos ha sido evaluada la respuesta de diferentes fotodiodos comerciales en campos de radiaciones ionizantes; los cuales han obtenido buenos resultados en lo que respecta a la sensibilidad, rango de detección y envejecimiento por dosis acumulada, entre otras características. Sin embargo, aún no ha sido planteada su implementación como detector para aplicaciones de dosimetría ambiental.

Un concepto que ha tenido un gran crecimiento en la última década es el de IOT (*Internet of Things*); el cual implica la interconexión de dispositivos a plataformas de Internet

(nube) con múltiples propósitos, tales como visualizar o almacenar datos. Los avances en estas tecnologías, sumado con la adopción global de técnicas para el manejo de datos, ha generado la necesidad de disponer de dispositivos que transmitan y almacenen la información en tiempo real, para permitir su posterior análisis. Específicamente, la adición de estas herramientas sobre equipamiento de monitoreo ambiental [1] [2], permite obtener información útil para controlar y registrar los niveles de exposición que se tienen en las instalaciones. Además, mediante la adopción de estas tecnologías en monitores ambientales, podrían establecer nuevas herramientas que formen parte de los programas de garantía de calidad y protección radiológica e incluso permitir la optimización de prácticas existentes mediante el análisis de sus datos.

Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron evaluaciones sobre salas de braquiterapia, donde se trabaja con fuentes encapsuladas de diferentes isótopos radiactivos como Cs^{137} e Ir^{192} . En las mismas se necesita contar con un monitor portátil y un detector de radiación ambiental fijo dentro de la sala, por normativa. Ambos detectores suelen ser gaseosos del tipo Geiger-Müller, los cuales no cuentan con sistemas de registro o bases de datos de las mediciones realizadas.

El sistema detector, planteado y desarrollado, implica que exponiendo al fotodiodo VBPW34FAS frente a un haz de radiación *gamma* se genera una corriente, cuya intensidad varía según la energía y la tasa de incidencia de los fotones. La corriente es acondicionada y convertida en una de tensión proporcional por un CSP (Preamplificador Sensible a la Carga), para facilitar su procesamiento. Por medio de una serie de etapas electrónicas, los pulsos de tensión son conformados en pulsos semi-gaussianos de una magnitud considerable; para lo cual se implementan un circuito integrador, uno diferenciador y una etapa amplificadora. La señal acondicionada culmina en una etapa integradora, donde los pulsos son integrados o “acumulados” durante un tiempo determinado (integrador con reset), obteniéndose un valor único de tensión a su salida. Este valor final es el resultado de integrar toda la señal generada por las interacciones, durante el tiempo especificado. Luego, el valor es digitalizado y correlacionado con la magnitud de interés (tasa de dosis equivalente ambiental $\text{H}^*(10)$) utilizando el microcontrolador *ESP32*. Gracias a su capacidad para conectarse a una red WiFi, desde el microcontrolador se envían los datos finales a una plataforma para su visualización y registro.

Básicamente, en este trabajo se desarrolló un dosímetro de área fijo de bajo costo, mediante la implementación del fotodiodo p-i-n VBPW34FAS. La aplicación específica planteada comprende el monitoreo de la tasa de dosis equivalente ambiental $\text{H}^*(10)$, en salas de braquiterapia. Por este motivo, fue evaluada la respuesta del sistema frente a un haz de radiación *gamma* proveniente del decaimiento del radionucleido Ir^{192} , utilizado en tratamientos de braquiterapia. El dispositivo cuenta con conexión inalámbrica por vía WiFi para transmitir los valores obtenidos a una plataforma web, donde los datos pueden ser

visualizados en tiempo real y almacenados en una base de datos para la generación de un registro histórico. En todos los casos, las mediciones obtenidas fueron comparadas contra un dosímetro de referencia del tipo Geiger-Müller, que cuenta con certificado de calibración vigente provisto por la Comisión Nacional de Energía Atómica (“CNEA”).

2. Marco Teórico

2.1. Braquiterapia

La braquiterapia es un tipo de radioterapia interna, que consiste en la utilización de fuentes radioactivas dispuestas a cortas distancias del tumor o volumen a tratar. Durante la terapia se emplean radionucleidos encapsulados de pequeñas dimensiones, el cual absorbe la radiación alfa o beta emitida. De esta forma se aprovecha como radiación útil los rayos *gamma*, rayos X característicos y rayos X de frenado (*bremstrahlung*).

La principal ventaja de la braquiterapia es que permite depositar una alta dosis de radiación localmente al tumor, con una rápida disminución de la dosis en los tejidos cercanos al área de interés. Los tratamientos pueden ser temporales o permanentes, en función del lapso de tiempo en que la fuente es aplicada. Entre los radionucleidos utilizados, producidos artificialmente, encontramos Au¹⁹⁸, Co⁶⁰, Cs¹³⁷, I¹²⁵, Ir¹⁹², Pd¹⁰³ y Ru¹⁰³. Las fuentes encapsuladas se colocan dentro o en la cercanía del volumen a tratar, logrando que la dosis se entregue de manera continua de la manera más eficiente; hasta alcanzar los niveles de dosis planificados sobre el tejido de interés. En la Tabla 2.1 se detallan algunas de las características principales de los radioisótopos empleados:

Isótopo	Energía Media (Mev)	Vida Media	HVL en mm de plomo	Tasa constante de kerma en aire ($\frac{\mu Gy * m^2}{GBq * h}$)
Co ⁶⁰	1,25	5,26 a	11	309
Cs ¹³⁷	0,66	30 a	6,5	77,3
Au ¹⁹⁸	0,41	2,7 d	2,5	56,2
Ir ¹⁹²	0,38	73,8 d	3	108
I ¹²⁵	0,028	60 d	0,02	–
Pd ¹⁰³	0,021	17 d	0,01	–

Tabla 2.1: Principales características de los radioisótopos utilizados en braquiterapia.

Un aspecto a considerar es la forma de carga de la fuente. En este sentido se reconocen dos tipos de braquiterapia:

- Carga en caliente (*Hot Loading*): el aplicador contiene las fuentes radioactivas al momento de colocarse.
- Carga diferida remota (*Afterloading*): el aplicador es colocado, pero las fuentes radioactivas son cargadas posteriormente. La carga puede ser manual o automática. La modalidad diferida permite al personal trabajar sin exponerse a las radiaciones ionizantes.

Por otro lado, en función de la tasa de dosis de la fuente a utilizar, la terapia puede clasificarse en:

- Baja tasa de dosis LDR (“*Low Dose Rate*”) con dosis entre 0,4-2 Gy/h
- Media tasa de dosis MDR (“*Medium Dose Rate*”) con dosis entre 2-12 Gy/h
- Alta tasa de dosis HDR (“*High Dose Rate*”) con dosis mayores a los 12 Gy/h

El equipo de braquiterapia utilizado durante el presente trabajo es de alta tasa de dosis (HDR) con carga diferida, y emplea el radionucleido Ir¹⁹². Este isótopo radioactivo se encuentra disponible en forma de semilla, posee varias líneas de emisión de rayos *gamma* con una energía media de 0,38 Mev y una vida media de 73.8 días. La fuente cuenta originalmente con una actividad máxima de 370 GBq (10 Ci), y es utilizada hasta que alcanza actividades cercanas a los 111 GBq (3 Ci).

A diferencia de la teleterapia, donde la fuente de radiación se ubica fuera del paciente, en braquiterapia se logra una mejor entrega de la dosis de forma precisa al órgano de interés, con un mayor gradiente de dosis. El gradiente decae en una corta distancia, protegiendo los órganos y tejido adyacentes al volumen a tratar. Los tratamientos de braquiterapia HDR presentan ciertas ventajas, entre las cuales se pueden mencionar:

- Capacidad de optimizar la dosis, mejorando la distribución sobre el volumen blanco.
- Tratamiento ambulatorio con una menor duración en el procedimiento.
- Aumento de la protección de los tejidos normales en riesgo.
- Disminución de la exposición a la radiación por parte de los trabajadores.

Entre las características principales de los equipos de HDR, se puede mencionar que cuentan con:

- Fuente radioactiva de Ir¹⁹².

- Unidad de tratamiento con sistema de carga: constituida por un contenedor blindado para cuando no se utiliza la fuente, motor paso a paso, sistema de transferencia y posicionamiento de la fuente, canales para el transporte de la fuente, cabezal de posicionamiento, tubos de transferencia para conectar con los aplicadores, sistema de seguridad con múltiples corroboraciones automáticas.
- Consola de control ubicada fuera de la sala de tratamiento para operar el equipo y mostrar la posición de la fuente a medida que avanza el tratamiento.
- Diferentes tipos de aplicadores, intracavitarios, intraluminales o intersticiales;
- Sistema de planificación del tratamiento.

Además, el equipo cuenta con un sistema de seguridad de la unidad de tratamiento, que busca garantizar una correcta y segura utilización del equipo. Entre las medidas de seguridad se tienen: corroboración automática y sensores para verificar la posición de la fuente y el tiempo de movilización, un detector Geiger-Müller para monitorear los niveles de radiación y el correcto almacenamiento en el blindaje una vez finalizado el tratamiento, un sistema de baterías para almacenar los datos y retorno de la fuente ante una falla eléctrica, y un sistema de emergencia para almacenar la fuente en forma manual.

Periódicamente se llevan a cabo una serie de pruebas, para verificar el correcto funcionamiento de la unidad de tratamiento. Se evalúan: los sistemas de emergencia para guardar la fuente a su recinto, los enclavamientos en la puerta de la sala de tratamiento, el botón de interrupción en la consola de control, el botón de parada de emergencia, la interrupción del suministro de energía eléctrica, el posicionamiento de la fuente, los monitores dosimétricos de la sala, las luces y alarmas que indican la posición de la fuente radioactiva. Es de suma importancia que todos estos sistemas de seguridad funcionen correctamente y que sean evaluados periódicamente para evitar accidentes.

Los controles de calidad llevados a cabo sobre los equipos de HDR, se dividen en los controles a los sistemas de seguridad y los controles de los parámetros físicos. Los sistemas de seguridad consideran el montaje de los aplicadores y catéteres, el enclavamiento de seguridad de la puerta, los monitores de radiación fijos en la sala y los monitores portátiles, los diferentes sistemas de interrupción del tratamiento y parada de emergencia, las pruebas de contaminación, entre otras. Por otro lado, los controles de los parámetros físicos evalúan la precisión en el posicionamiento de la fuente y su nivel de actividad, así como la consistencia en los tiempos y linealidad del temporizador interno del equipo.

Al utilizarse fuentes de radiación ionizante de alta energía, se deben mantener los niveles de exposición por debajo de los valores establecidos en las normativas vigentes. Por este motivo, la actividad de la fuente debe ser medida asegurando que el valor de actividad ingresado en el sistema de planificación concuerda con el certificado de calibración. La calibración se realiza utilizando una cámara de pozo en términos de mediciones en aire.

2.2. Detectores semiconductores

A finales del siglo XIX comenzó el interés por la detección de radiación ionizante, como es el caso de los rayos X, partículas alfa, partículas beta y rayos *gamma* [3]. Röntgen dió origen a esta disciplina, utilizando una placa fotográfica para la detección de radiación X (Figura 2.1). Posteriormente, Becquerel descubrió la utilidad del electroscopio, que contaba con facilidad de manejo, bajo costo y alta sensibilidad. Se fabricaron electroscopios específicos para radiación alfa, beta y para medir gases radioactivos. Con el pasar de los años, surgió un método que consistía en la implementación de cámaras de ionización, las cuales poseen mejores características de detección frente a fotones individuales. La radiación ionizante puede lograr la ionización de determinados gases colocados (Argón y Helio, entre otros) en vacío; tras medir la ionización producida se dio lugar a los detectores gaseosos.

Figura 2.1: Primera radiografía de Röntgen, tomada a la mano de su esposa.

Los técnicas basadas en materiales de centelleo surgieron con el uso del sulfuro de cinc (ZnS). Su funcionamiento se basa en la generación de un destello luminoso ante la incidencia de radiación ionizante, utilizando un detector específico para el color del destello. En los años cuarenta se introdujeron los tubos fotomultiplicadores, para transformar los débiles destellos luminosos en impulsos eléctricos. Luego, por los años cincuenta se introdujeron los centelleadores orgánicos como el cristal de yoduro de sodio dopado con talio (NaI(Tl)), empleado actualmente en espectrometría *gamma*.

Por otra parte, los detectores semiconductores comenzaron a utilizarse a comienzos de los años sesenta. El interés por estos surgió principalmente porque permitían reducir las dimensiones de detección, debido a que son unas mil veces más densos que los detectores de ionización gaseosa. Sus primeras aplicaciones planteadas fueron para detección de partículas alfa.

Luego de muchos años de desarrollo, hoy en día se reconocen 4 métodos principales empleados para la detección de radiación ionizante: placas fotográficas, detectores de centelleo, cámaras de ionización gaseosa y detectores de estado sólido basados en materiales semiconductores.

En las últimas décadas, gracias a la reducción en los costos y la disponibilidad a nivel global de los materiales utilizados, los detectores semiconductores fueron teniendo cada vez mayor implementación. Pese a esto, en cuanto a la adopción general siguen siendo la tercera opción detrás de los detectores gaseosos y los de centelleo. Cada vez son más utilizados en determinadas aplicaciones por las ventajas que ofrecen respecto a los demás métodos. Comparado con su equivalente gaseoso presentan densidades 1000 veces mayores, lo que permite disponer de menores dimensiones de detección e integrar una mayor cantidad de detectores. A su vez, a diferencia de los detectores de centelleo, los detectores de estado sólido poseen mayor resolución en energía y alta sensibilidad. Esto se traduce en que se generan una mayor cantidad de portadores de carga (pares hueco-electrón) por cada fotón incidente. Por estas razones, se han vuelto la opción predilecta en aplicaciones espectrométricas, permitiendo diferenciar fácilmente entre distintos isótopos radioactivos.

Dentro de los detectores de tipo semiconductor existen dos tipos de materiales a utilizar, el silicio y el germanio. El silicio suele utilizarse principalmente en aplicaciones relacionadas con la espectrometría de partículas cargadas, espectroscopia de rayos X de baja energía y de partículas beta. El germanio, por su parte, es más utilizado en detectores para espectrometría de radiación *gamma*, debido a que el material posee un número atómico (Z) mayor que el silicio, mejorando la eficiencia de detección.

Específicamente los detectores semiconductores utilizados en este trabajo son diodos, los cuales están constituidos por silicio o germanio, dopado con impurezas. Para dopar el material se reemplazan átomos del semiconductor intrínseco, formado por un solo tipo de átomo, por átomos donadores o aceptores; creando los denominados semiconductores extrínsecos. Estos pueden ser tipo P o N, dependiendo de si las impurezas agregadas sonceptoras o donadoras, respectivamente. En los tipo N hay una mayor cantidad de electrones, mientras en que los tipo P hay una mayor cantidad de huecos o “vacancias”.

El diodo típico p-n se forma al unir un semiconductor tipo N (exceso de electrones) y otro tipo P (exceso de huecos) [4]. En la unión entre ambos se forma un espacio de juntura (zona de vaciamiento), producto del reacomodamiento de las cargas en busca de alcanzar el equilibrio. La configuración p-n permite que, al polarizar el diodo con una fuente externa de energía, se facilite o debilite el flujo de electrones en un sentido. En función de como se polarice el diodo será la dirección del flujo de cargas (inversa o directa).

Figura 2.2: Estructura interna diodo PN. *Extraído de: Onuba Electrónica [5].*

Figura 2.3: Estructura interna y distribución de portadores de carga en un diodo PN. *Extraído de: Tesis de maestría [6].*

Una forma de mejorar el rendimiento de detección es utilizando fotodiodos p-i-n. A diferencia de los diodos p-n típicos, los p-i-n constan de tres regiones: una región tipo P, otra tipo N y una región intrínseca I. Esta última región juega un rol importante en el aumento del espesor de la zona de vaciamiento, aumentando como resultado la sensibilidad. Al aplicar una tensión inversa de polarización, la zona de vaciamiento se expande hasta alcanzar el ancho de la región intrínseca, permitiendo que la misma se mantenga con un ancho estable (menos variaciones indeseadas). La configuración p-i-n también disminuye la aparición de corrientes espurias generadas por efecto térmico.

Figura 2.4: Estructura interna de un fotodiodo p-i-n. *Extraído de: Onuba Electrónica [5].*

Figura 2.5: Estructura interna y distribución de portadores de carga en un fotodiodo p-i-n. *Extraído de: Tesis de maestría [6].*

Al interactuar un fotón de energía suficiente para ionizar el material semiconductor, el mismo pierde energía generando pares hueco-electrón a lo largo del área sensible del detector. La energía depositada del fotón *gamma*, produce una cantidad lineal de pares hueco-electrón; siendo la energía media para generarlos de 3,6 eV y 2,8 eV, para el silicio y germanio respectivamente. Más específicamente, los portadores de carga se generan cuando

la radiación interactúa con la región intermedia, por lo que es importante considerar el ancho de la zona de vaciamiento. Al polarizar el dispositivo (aplicar una diferencia de potencial externa) se produce una movilización de los portadores de carga en su interior en direcciones opuestas, generando una corriente “fotogenerada” ante la incidencia del haz de radiación. Mientras mayor sea el ancho de la zona de vaciamiento, mayor será la sensibilidad del dispositivo; generando una corriente de mayor intensidad.

Figura 2.6: Generación de portadores de carga antes radiación ionizante incidente en un fotodiodo p-i-n. *Extraído de: Physics Open Lab [7].*

Las características internas que influyen en el rendimiento de estos dispositivos son la corriente de fuga y la capacitancia del fotodiodo. En los fotodiodos p-i-n de silicio la corriente de fuga típicamente es menor a 100 pA, y la capacitancia menor a 2 pF. Además, como se observa en la Figura 2.7, la capacidad de juntura disminuye con el aumento de la polarización inversa del fotodiodo p-i-n, producto del aumento del espesor en la zona de vaciamiento; lo cual tiene importancia en el aumento de la sensibilidad.

Figura 2.7: Capacitancia del fotodiodo VBPW34FAS en función de la tensión inversa. *Extraído de: Datasheet VBPW34FAS [8].*

Los fotodiodos a utilizar en el presente trabajo son dispositivos de bajo costo, pequeño tamaño y diseñados para ser utilizados en la región del infrarrojo. Para incrementar el área activa y aumentar la sensibilidad de detección, pueden disponerse varios fotodiodos en paralelo. Según se requiera, los fotodiodos pueden ser utilizados en modo corriente o modo pulsado, con o sin tensión de polarización. Dependiendo de cómo sean conectados, pueden funcionar en dos configuraciones [9]:

- Modo Fotovoltaico: no utiliza tensión de polarización, se conecta el diodo de forma directa con su ánodo a masa. Tiene como ventajas la reducción de la corriente de oscuridad, pero con una fotocorriente generada más débil.
- Modo Fotoconductorivo: se polariza inversamente al fotodiodo, ya sea conectándolo en inversa con una tensión positiva o en directa con una tensión negativa. Se produce un aumento en el ancho de la zona de vaciamiento, aumentando la sensibilidad del diodo. Otra ventaja es que se aumenta el rango lineal de operación, con relación al aumento de la tensión de polarización. La desventaja es que aumenta también el ruido producto de la corriente de oscuridad.

Figura 2.8: Posibles modos de conexión para un fotodiodo.

En el mercado actual pueden encontrarse una amplia variedad de dispositivos que utilizan semiconductores para detectar radiación ionizante, generalmente utilizados para dosimetría y controles de calidad en equipos médicos. Un equipo utilizado para medir distribuciones planares de dosis que utiliza fotodiodos p-i-n es el MAPCHECK de SUN NUCLEAR, constituido por una matriz de 1527 fotodiodos. Otro equipo, el XR-100CR Si-PIN X-Ray Detector, de la marca AMPTEK, utiliza fotodiodos p-i-n de silicio. Es utilizado principalmente en el campo de la fluorescencia de rayos X, para el rango de energía de 1,5 keV a los 30 keV.

Figura 2.9: MapCHECK 2. *Extraído de: Página oficial de SUN NUCLEAR [10].*

Figura 2.10: XR-100CR Si-PIN Detector de Rayos X. *Extraído de: Página oficial AMPTEK [11].*

2.3. Dosimetría ambiental

Dosimetría es la rama de la física que se enfoca en la medición de los niveles de exposición a radiaciones ionizantes, para controlar y evitar que se alcancen ciertos límites de dosis que pueden ser perjudiciales para las personas. Se define como dosis, su magnitud de evaluación, a la energía absorbida por unidad de masa, por un material o tejido expuesto a radiaciones ionizantes. Cuando la intensidad del campo de radiación es evaluada durante un tiempo determinado, entonces se habla de tasa de dosis (dosis por unidad de tiempo); siendo esta la magnitud utilizada para la vigilancia o monitoreo ambiental.

Entre las aplicaciones principales de la dosimetría se puede mencionar lo referido a los aspectos de vigilancia y protección radiológica; cuyo objetivo es reducir y/o evitar los efectos determinísticos que surgen producto de la exposición a las radiaciones ionizantes. En función del tipo de exposición que se busque analizar, la dosimetría puede clasificarse en:

- Dosimetría personal: determina la dosis efectiva a la que se dispone el personal ocupacionalmente expuesto. Los dosímetros personales son pequeños, ejemplos de estos son los dosímetros termoluminiscentes (TLD) y los dosímetros electrónicos de lectura directa.
- Dosimetría ambiental: determina la tasa de dosis en lugares donde se trabaja con material radiactivo. Un dosímetro o monitor ambiental, evalúa los niveles de radiación en el ambiente, y pueden ser fijos o portátiles.

En dosimetría ambiental, se utilizan dispositivos denominados monitores ambientales para evaluar los niveles de exposición. Suelen entregar su medición la magnitud denominada tasa de dosis, la cual es útil para caracterizar o monitorear en todo momento los campos de radiación presentes en las salas donde se trabajen con isótopos radioactivos. A diferencia de los dosímetros del personal, que evalúan la dosis del personal ocupacionalmente expuesto, los monitores evalúan la exposición a la cual se encuentra sometido el entorno. La monitorización

debería correlacionarse en todo momento con el valor estimado de la actividad de las fuentes utilizadas, en cada entorno.

Los monitores presentan gran utilidad para evaluar los procedimientos llevados a cabo, así como el funcionamiento de los equipos utilizados y el buen uso de los materiales radioactivos. El objetivo principal en lo referido a la seguridad radiológica es que no se alcancen, ni superen, los umbrales de dosis establecidos en las normativas. Las mediciones deben indicar en todo momento valores ambientales que no impliquen riesgos para las personas expuestas. Obligatoriamente, estos sistemas deben estar asociados con sistemas de alarmas, tanto visuales como sonoras, para que en caso de superar los umbrales el personal pueda involucrarse rápidamente.

Los monitores de área empleados para medición de tasa de dosis son denominados instrumentos activos, ya que utilizan circuitos electrónicos asociados que deben ser alimentados eléctricamente para poder medir los niveles en tiempo real. Pueden estar constituidos por distintos tipos de detectores, donde cada uno presenta características particulares. Los mismos se describen a continuación:

- Detectores de ionización gaseosa: Son los más utilizados para monitoreo ambiental, generalmente operando en su región de Geiger-Müller. Dicha región es la más sensible, pero no permite discriminar entre fotones de distinta energía. Su funcionamiento se basa en la ionización de un gas a presión atmosférica, donde al incidir un fotón se genera una avalancha de iones que producen un pulso eléctrico. Su principal desventaja es el tiempo muerto que existe entre sucesivas ionizaciones durante el cual no se pueden detectar nuevos eventos.

Figura 2.11: Principales detectores gaseosos. *Extraído de: Libro Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students [12].*

- Detectores de centelleo: Son detectores más sensibles que los gaseosos. Su funcionamiento se basa en detectar la luminiscencia producida tras la interacción de la radiación ionizante con un cristal de centelleo. El cristal más utilizado en estas aplicaciones es el de Ioduro de Sodio dopado con Talio NaI (Tl), que responde óptimamente en el rango entre los 30 keV y 600 keV. Presentan alta sensibilidad y eficiencia, lo cual permite que sus dimensiones se reduzcan notablemente respecto de los detectores de ionización gaseosa.

Figura 2.12: Ejemplo de un detector de centelleo. *Extraído de: Página oficial de Thermo Scientific™ [13].*

- Detectores semiconductores: Su funcionamiento se basa en la generación de pares hueco-electrón en el material semiconductor ante la incidencia de radiación ionizante. Tras la movilización de cargas, se genera una corriente eléctrica a su salida, cuya magnitud es función del haz de radiación al que se expone. A diferencia de los demás métodos, presenta mayor sensibilidad y densidades mayores, lo cual permite reducir las dimensiones de detección aún más e integrar mayor cantidad.

Figura 2.13: Ejemplo de un detector de tipo semiconductor. *Extraído de: Página oficial de Thermo Scientific™ [13].*

Los monitores ambientales pueden clasificarse según su modo de operación, determinado por la forma en que entregan el valor de la magnitud evaluada:

- Modo instantáneo: se entregan las lecturas de tasa de dosis en tiempo real, lo que permite verificar si existen variaciones en cada momento.
- Modo integrado: donde las señales se van acumulando durante un periodo de tiempo determinado,. Una vez concluido, se entrega el valor de dosis acumulada durante dicho lapso.

Para el monitoreo de dosimetría ambiental la unidad de medición suele ser la tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(d)$, siendo el sievert/hora (Joule/kg.h) su unidad en el sistema internacional. Se define a esta cantidad como la dosis equivalente $H^*(d)$, que se produce por un campo de radiación alineado y expandido, con el detector dentro de una esfera ICRU a una profundidad d . La esfera ICRU es de 30 cm de diámetro, fabricada de material equivalente a tejido blando; con una densidad de 1 g/cm^3 . Su utilidad radica en que las características del material se aproximan al cuerpo humano, en cuanto a la dispersión y atenuación que sufre el haz de radiación ionizante.

La tasa de dosis equivalente ambiental puede ser evaluada a diferentes profundidades (d), en función de la energía y el tipo de partícula del haz de radiación. Para campos de radiación altamente penetrantes (rayos *gamma* con energías superiores a 12keV o neutrones), se recomienda evaluar a una profundidad de 10mm, denominándose $H^*(10)$ a la magnitud. Por otro lado, para campos débilmente penetrantes (radiación alfa o beta), suele utilizarse una profundidad de 0.07mm, denominando la magnitud como $H^*(0,07)$.

2.4. Antecedentes

A lo largo de la última década han surgido múltiples proyectos y trabajos de investigación que han analizado y caracterizado fotodiodos p-i-n comerciales, evaluando su funcionamiento como detectores de radiación. El interés surge por la posibilidad de abaratar el costo de los detectores de radiación γ y X, siendo que el precio de mercado es elevado, dificultando su implementación en las distintas áreas de interés. En las múltiples investigaciones, ha sido evaluada la respuesta de diferentes fotodiodos en función de diversos campos de radiaciones ionizantes. Además, se han analizado distintas variables como la sensibilidad, rango de detección, envejecimiento por dosis acumulada y dependencia energética, entre otras características. A continuación, se detallan los principales trabajos que sirvieron de referencia para el desarrollo del presente trabajo.

En el trabajo de investigación “*PIN photodiode performace comparison for dosimetry in radiology applications*” [14], los autores llevaron a cabo una serie de caracterizaciones sobre distintos fotodiodos. Utilizando diferentes calidades de haces de rayos X se evaluó su

repetibilidad y reproducibilidad, la respuesta en función de la energía de la radiación y la respuesta de kerma en aire para distintos fotodiodos comerciales. Los resultados muestran que el fotodiodo BPW34 (similar al VBPW34FAS) presentó los mejores resultados entre los fotodiodos puestos a prueba, con el mayor valor de sensibilidad por unidad de área. Otra ventaja fue que presentó una variación menor al 1,6 % en las pruebas de repetibilidad y reproducibilidad. Presentan una gran dependencia con la energía de los fotones, en la Figura 2.14 se puede observar que la respuesta aumenta en un factor cercano a 7 para energías de 40 KeV respecto de las energías de megavoltaje (MV).

Figura 2.14: Variación de la respuesta del fotodiodo BPW34 en función de la energía.

Otro trabajo analizado fue la tesis de maestría de Horacio H Mateos “Caracterización de sensores y componentes para la construcción de un arreglo de fotodetectores para dosimetría en radioterapia” [6]. El autor realizó una caracterización completa en forma comparativa sobre distintos fotodiodos comerciales. Evaluó características como capacidad y espesor del ancho en la zona de vaciamiento en función de la tensión inversa aplicada, corriente de salida variando la tensión de polarización, respuesta angular, respuesta ante distintas tasas de dosis, y envejecimiento por dosis acumulada. Los resultados demostraron que el fotodiodo VBPW34FAS [8] es el más conveniente, ya que presenta las mejores características entre los evaluados, tanto en respuesta como en costo. Es importante considerar el envejecimiento debido a que las características estructurales de los semiconductores pueden verse modificadas tras ser irradiados por largos periodos de tiempo. Se midió la corriente de oscuridad antes y después de ser expuestos al haz de radiación; donde tras 100 Gy de dosis total no se observó una variación apreciable en la corriente de oscuridad del fotodiodo VBPW34FAS. Esta característica es de interés para el presente trabajo, ya que modificaciones significativas en la

respuesta implicaría una constante recalibración del dispositivo; dificultando su aplicación como monitor de área fijo.

En el trabajo “*Experimental analysis of a novel and low-cost p-i-n photodiode dosimetry system for diagnostic radiology*” [15], el autor evaluó el desarrollo de un sistema dosimétrico haciendo uso del fotodiodo BPW34. Se evaluó el sistema exponiéndolo a un haz de rayos X, comparando su respuesta contra una cámara de ionización (“PTW 77334”). El sistema demostró que la sensibilidad del fotodiodo disminuye a mayores energías de los fotones. Para dosis inferiores a los 50 μGy se observó una pérdida de linealidad en la respuesta, y la dosis mínima detectada fue de 10 μGy con un 20% de incerteza. Por el contrario, para dosis por encima de los 200 μGy se notó una gran disminución del error en la medición. La respuesta del sistema presentó una correlación lineal con la dosis medida en un amplio rango.

En el trabajo “*Feasibility study of a current mode gamma radiation dosimeter based on a comercial p-i-n photodiode and a custom made auto-ranging electrometer*” [16], el autor analizó la posibilidad de desarrollar un dispositivo implementando fotodiodos p-i-n comerciales para medición de radiación *gamma* en tiempo real. El dispositivo simula el funcionamiento de un electrómetro. Se realizaron pruebas utilizando 3 fotodiodos distintos, así como también arreglos de fotodiodos BPW34 en paralelo; irradiados con un haz de Co^{60} . Se observó una linealidad entre la tasa de dosis y la fotocorriente generada para el rango entre los 0,93 Gy/h y los 67 Gy/h. También se demostró la linealidad entre la carga acumulada, y la dosis absorbida entre los 472 μGy y los 3,3 Gy. La sensibilidad fue proporcional al área activa de detección, la cual se incrementó tras la interconexión de fotodiodos en paralelo; con la contraparte del aumento en la corriente de oscuridad, la cual aumenta linealmente con el número de fotodiodos conectados.

En el trabajo “*Energy and air kerma dependence of response of a photodiode based dosimetric system for radioprotection*” [17], el autor evaluó la dependencia con la energía y kerma en aire de un sistema dosimétrico desarrollado con fotodiodos. El mismo fue capaz de entregar en forma instantánea el valor de tasa de dosis, con la implementación del fotodiodo BPW34. Se comparó su respuesta contra diversos dispositivos comerciales, tales como el *DoseAware/DoseWise de PhilipsTM* y el *RaySafe i2 de Fluke/Raysafe/GETM*. Además, el sistema propuesto contaba con un módulo de comunicación inalámbrico, para la presentación y lectura de los valores en tiempo real. El sistema presentó una respuesta lineal para valores de kerma en aire desde los 1,5 μGy hasta los 300 mGy. Además tiene una alta sensibilidad y una gran dependencia con la energía en el rango entre 33 keV y los 1252,85 keV.

3. Objetivos

3.1. Objetivos generales

1. Diseñar y desarrollar un dispositivo basado en fotodiodos semiconductores capaz de detectar radiación *gamma* a un costo relativamente bajo.
2. Determinar los niveles de radiación ambiental en salas de braquiterapia y visualizar los valores en tiempo real.

3.2. Objetivos específicos

1. Lograr la detección de rayos *gamma* utilizando fotodiodos comerciales VBPW34FAS.
2. Calibrar la señal obtenida en términos de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$.
3. Caracterizar al dispositivo sobre las diferentes variables de influencia y rangos de detección.
4. Comparar los resultados con dispositivos calibrados, utilizados para medir los niveles de radiación ambiental.
5. Establecer un medio de transmisión de la señal por vía inalámbrica (WiFi).
6. Visualizar los resultados en tiempo real y almacenarlos en una base de datos, para posterior análisis y procesamiento.

4. Herramientas y métodos

4.1. Diseño y desarrollo del circuito electrónico

4.1.1. Software de diseño para circuitos electrónicos KiCad

KiCad es un software desarrollado por un grupo de ingenieros informáticos y eléctricos voluntarios de todo el mundo. El propósito que le dio origen fue crear un software profesional para el diseño de circuitos electrónicos de código abierto (*Open source*). Es utilizado para el diseño de los esquemas de circuitos electrónicos, así como para su posterior conversión en circuitos impresos PCB (*Printed circuit board*).

Figura 4.1: Ejemplo de un esquemático de Kicad. *Extraído de: Página oficial de KiCad [18]*

Figura 4.2: Ejemplo de una PCB de Kicad. *Extraído de: Página oficial de KiCad [18]*

El software logra un fácil flujo de trabajo entre el diseño del esquemático y la generación de la placa PCB, permitiendo actualizar los componentes en la PCB de forma automática a medida que se modifican en el esquemático. También cuenta con un visualizador en 3D para verificar el correcto diseño de las placas electrónicas.

4.1.2. Diseño y elaboración del circuito electrónico

El desarrollo del circuito electrónico se llevó a cabo mediante el denominado “Método del planchado”. Este implica una serie de pasos, que se comentan a continuación:

1. Se diseña el esquemático del circuito a través del software libre “Kicad”. Allí, se colocan los distintos componentes a utilizar, y se especifican las huellas de cada uno. Una vez diseñado el esquemático, se genera la placa PCB colocando las huellas de cada componente. Se interconectan los componentes mediante la generación de pistas. Por último, se exporta el diseño PCB a un documento formato PDF, para ser impreso.
2. Se imprime el circuito sobre una hoja de papel transfer para PCB, mediante impresora laser.
3. Se coloca la impresión sobre una placa de cobre, previamente limpiada, colocando la cara con el tóner sobre la misma. Se ejerce presión con una plancha caliente durante unos 3 minutos. Se introduce la placa en agua para retirar el papel, y se corrigen las pistas que no se transfirieron correctamente utilizando un marcador permanente.
4. Se introduce la placa en ácido clorhídrico para retirar el cobre de la placa, en las zonas donde no hay pistas marcadas con el tóner. El tóner se remueve utilizando acetona, quedando las pistas de cobre finalizadas.
5. Se realizan las perforaciones correspondientes para poder colocar los componentes electrónicos.
6. Se sueldan los componentes en su sitio, quedando el circuito finalizado.

4.2. Microcontrolador ESP32 y entorno de desarrollo Arduino IDE

Para las etapas de procesamiento y comunicación se utiliza el microcontrolador ESP32, mediante la placa de desarrollo *D1-mini*. En los últimos años se ha convertido en el chip preferido para el desarrollo de dispositivos con aplicaciones IoT por su bajo costo, bajo consumo, tamaño reducido e integración WiFi y Bluetooth.

El ESP32 es un sistema en un solo chip *SoC (System on Chip)*, diseñado por la compañía “*Espressif Systems*. Cuenta con la posibilidad de establecer una conexión WiFi y *Bluetooth* con otros entornos, para el envío y recepción de datos o acciones. Su microprocesador es el *Tensilica Xtensa LX6*, conformado por dos núcleos que pueden ser controlados individualmente. Posee un reloj interno (*clock*) con una frecuencia ajustable entre los 80 MHz y los 240 MHz. Entre sus principales características se tienen:

- Núcleos: 2
- Reloj: hasta 240 MHz
- Bluetooth: v4.2 y Bluetooth Low Energy (BLE)

- Protocolo Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
- Memoria RAM: 520 KB
- Pines generales de entrada y salida (GPIO): 22 pines
- Conversor Digital Analógico (DAC): 2 pines de 8-bit
- Conversor Analógico Digital (ADC): 18 pines de 12-bit

Generalmente el chip no es utilizado de forma independiente, ya que suele venir integrado en placas de desarrollo para poder realizar las conexiones de manera más sencilla. Entre las principales placas que lo traen incorporado se encuentran *Nodenmcu* o *Wemos*. Las mismas traen su distribución de pines propia, que varía en función de la aplicación planteada para la placa. A su vez, las mismas empresas desarrollan módulos para conectar directamente sobre las placas; lo cual permite incrementar las funcionalidades y mejorar ciertas características. En el presente trabajo se trabajó específicamente con la placa *D1-mini*, la cual se ha convertido en una buena solución para aplicaciones IoT cuyo diseño requiera de un tamaño reducido y bajo consumo de corriente.

Figura 4.3: Diagrama de la placa ESP32 D1-mini con sus pines detallados. *Extraído de: Página web [19].*

Entre las características principales de la placa *D1-mini* se pueden mencionar:

- Tensión de alimentación: 5V
- Nivel de tensión señales lógicas (entradas/salidas): 3.3V

- Conector: micro USB
- Antena montada en su propia PCB
- Pines I2C: 2
- Bajo consumo de corriente de reposo (menor a $5 \mu\text{A}$)
- Tamaño reducido

La programación del chip puede ser llevada a cabo mediante una variedad de software como pueden ser: *Visual Studio Code*, *Arduino IDE*, *MicroPython*, entre otros. Lo más habitual es utilizar *Arduino IDE* para su programación, cuyo lenguaje es similar a C++. Por lo tanto, desde el entorno se realiza la configuración necesaria de la placa, como puede ser su conexión WiFi, y su respectiva programación.

4.3. Conversor Analógico Digital ADS1115

El ADS1115 es un conversor analógico digital (ADC) externo. Generalmente es utilizado para mejorar la resolución del procesamiento de las señales analógicas en microcontroladores de propósito general como el *ATmega328p* (Arduino UNO), el *ESP8266* o el *ESP32*, entre otros. Su complemento a los microcontroladores se debe a que, generalmente, los mismos poseen conversores de baja resolución o mala precisión.

El ADS1115 cuenta con 4 conversores ADC de 16 bits, y su conexión con los microcontroladores se realiza mediante los buses I2C. Su resolución es de 16 bits, donde utiliza 15 bits para el valor, mientras que el bit restante establece el signo positivo o negativo. Por lo tanto, al emplearse 15 bits se cuenta con 32768 valores posibles (2^{15}) que puede tomar en la conversión; donde 0 representa al valor mínimo y 32767 el valor máximo.

El ADC cuenta con tres modos de operación:

- Modo de un solo extremo (*single ended*): su comportamiento es como el de un ADC típico.
- Modo diferencial: se usan dos ADC para cada medición, permitiendo conocer la diferencia entre dos de los pines analógicos.
- Modo comparador: se compara el valor obtenido por un pin con un umbral preestablecido. Se genera una alerta a través del pin ALERT cuando cualquiera de los canales supera dicho umbral, indicado en el código.

Además de proporcionar mejor precisión y resolución, el ADS1115 les confiere a los microcontroladores la posibilidad de medir tensiones negativas. Esta utilidad no la tiene ninguno de los ADC internos de microcontroladores mencionados.

En la Figura 4.4 se enseña el conversor, donde se indican sus pines. Puede observarse que posee 4 pines dedicados a la entrada de las señales a convertir, los pines de alimentación (VDD y GND), un pin para de alerta para el modo comparador, y tres pines del bus I2C (SDA, SCL, ADDR).

Figura 4.4: Conversor analógico digital ADS1115 [20].

Una ventaja es que el ADC incorpora un amplificador de ganancia programable (PGA), lo cual permite amplificar señales de baja amplitud, aumentando el rango dinámico del conversor. El PGA ajusta la ganancia de la señal dependiendo de su valor de tensión, permitiendo medir señales en el rango de 6.144 V a 0.256 V, sin que la resolución se vea sustancialmente afectada. De esta manera, se cubre un mayor rango del ADC sin perder resolución, y por lo tanto se mejora su precisión para tensiones inferiores a 5V. La tensión máxima que el ADC puede procesar será igual a la alimentación +0.3V. Para valores superiores la placa corre el riesgo de quemarse. A continuación, en la Tabla 4.1 se enseñan las posibles ganancias a elegir, así como la ganancia en función del rango de la señal de entrada, y su respectiva resolución:

PGA	Comando	Tensión max	Resolución
2/3	GAIN_TWOTHIRDS	6,144V	0,1875mV
1	GAIN_ONE	4.096V	0,125mV
2	GAIN_TWO	2,048V	0,0625mV
4	GAIN_FOUR	1,024V	0,03125mV
8	GAIN_EIGHT	0,512V	0,015625mV
16	GAIN_SIXTEEN	0,256V	0,0078125mV

Tabla 4.1: Resolución para cada nivel de ganancia del ADS1115.

Por lo expuesto, puede afirmarse que las características técnicas del conversor ADS1115 son muy superiores a los ADC internos del ESP32. Además, por experiencias de usuarios

se sabe que los convertidores internos no poseen buena precisión ni estabilidad; provocando grandes variaciones entre los valores que se miden. Resulta adecuado utilizar este tipo de convertidores externos cuando es necesario tomar mediciones con alta precisión, tal como puede ocurrir en la lectura de ciertos sensores o incluso cuando la señal pueda tomar valores negativos.

4.4. Equipamiento utilizado

4.4.1. Equipo de braquiterapia HDR

En la sala de braquiterapia, donde se realizaron las mediciones del dispositivo desarrollado, se utiliza el equipo de carga diferida HDR *GammaMedplus iX* de la marca *Varian*. Según lo indica el fabricante, el mismo cumple con la normativa IEC 601-2-17, y satisface las principales normas internacionales de funcionamiento y seguridad de productos para uso en braquiterapia.

Este modelo permite introducir la actividad inicial de la fuente a utilizar en el software de control, desde el cual se presenta la actividad de la fuente gracias al cálculo de su decaimiento. Cuenta con un sistema de planificación asociado, el cual provee de herramientas para realizar los cálculos de los tiempos de tratamiento en función de la dosis a administrar y la actividad de la fuente.

Figura 4.5: GammaMedplus iX. *Extraído de: Página oficial de Varian [21].*

Figura 4.6: Conexión aplicadores GammaMedplus iX. *Extraído de: Página oficial de Varian [21].*

Entre las características de seguridad del sistema tiene una cerradura con llave para el

contenedor blindado, control de posicionamiento del cable inactivo, una luz y alarma sonora indicadora de un umbral de radiación, botones de emergencia para retracción de la fuente y una manivela para el ingreso manual de la fuente. A su vez, el sistema cuenta con un detector Geiger-Müller incorporado, para verificar los niveles de radiación y la posición de la fuente.

El software asociado está diseñado con una interfaz de control intuitiva y fácil de usar. La consola guía al técnico paso a paso, durante cada etapa del procedimiento. En este modelo se ha dado gran importancia al diseño lógico de la interfaz con iconos intuitivos y gráficos claros, para evitar confusiones por parte del usuario. Asociados al equipo, se cuenta con una amplia gama de aplicadores y accesorios necesarios para los diferentes tratamientos de braquiterapia.

La fuente radioactiva utilizada por el equipo HDR es una semilla de Ir¹⁹² de 0,6 mm de diámetro y de 3,5 mm de longitud, encapsulada en un contenedor de acero inoxidable. La misma cuenta con una actividad nominal de 370 GBq (10Ci).

4.4.2. Dosímetro de referencia

El instrumento de referencia utilizado para la calibración es el *Thermo Scientific RadEye B20*. Es un detector multi uso constituido por un detector gaseoso Geiger-Müller de alta precisión, diseñado para la medición de radiación alfa, beta, *gamma* y rayos X. El sistema fue diseñado para medición de tasas de dosis y estudios de contaminación de superficies sencillos. Entre sus características constructivas, se pueden mencionar:

- Peso ligero de 300 g
- Bajo coste de mantenimiento
- Interfaz amigable al usuario
- Diferentes modos de operación:
 - *Scaler*
 - *Ratemeter*
- Alarmas audibles, visuales y vibraciones.
- Conexión *Bluetooth*.
- Software asociado para visualización en *Windows*.
- Tipo de radiación detectable: Alfa, Beta, *Gamma*, Rayos X.
- Rangos máximos de medición:

- Tasa de cuentas máxima: 500.000 cps (cuentas por segundo).
- Tasa de dosis máxima: 100 mSv/h.
- Rango de energía de los fotones detectables: 17 keV - 1,3 MeV.

El instrumento cuenta con múltiples filtros, que se utilizan tanto para discriminar por el tipo de radiación, así como para trabajar con diferentes estándares de tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$ o $H^*(0,07)$. En la siguiente tabla comparativa provista por el fabricante, se indican los filtros y características:

Aplicación	Contaminación $\alpha\beta\gamma$	Contaminación $\beta\gamma$	Tasa de Dosis $H^*(10)$	Tasa de Dosis $H^*(07)$
Filtro	Sin Filtro	Bloqueador alfa 425068581	Filtro $H^*(10)$ 425068582	Filtro $H^*(07)$ 425068583
RadEye B20 / B20-ER				
Código enseñado en el display	No Code	(α Blocker)	($H^*(10)$)	($H^*(07)$)
Unidades	cps cpm Bq/cm ² Bq dpm dps	cps cpm Bq/cm ² Bq dpm dps	Sv/h rem/h	Sv/h rem/h

Figura 4.7: Diferentes filtros utilizados en el Thermo Scientific RadEye B20. *Extraído de: Manual RadEye B20 [22].*

Además, permite medir tasa de dosis equivalente en diferentes escalas y unidades (Sv/h, Rem/h, R/h, Gy/h). Para las calibraciones del presente trabajo, se utiliza el filtro para medir tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$, el cual ha sido calibrado a una profundidad de 10 mm con una fuente de Cs^{137} (energía media de los fotones gamma de 662 keV). Este dispositivo funciona correctamente para el rango de energías entre los 17 keV y los 1,3 MeV

(IEC 60846-1). El rango de tasa de dosis provisto por el fabricante va desde los $0,02 \mu\text{Sv/h}$ hasta los 100 mSv/h .

A continuación, se describe la influencia del filtro para fotones *gamma* sobre la medición del $H^*(10)$, para todo el rango de energía.

Figura 4.8: Respuesta en función de la energía RadEye B20, con y sin uso de filtros. *Extraído de: Manual RadEye B20 [22].*

Puede observarse en la curva azul, que la respuesta del detector se mantiene dentro de ciertos límites establecidos al utilizar el filtro adecuado. A diferencia de la respuesta sin filtro, donde se observa una notable variación al disminuir la energía por debajo de los 200 KeV.

Al momento de su utilización, el detector cuenta con certificado de calibración vigente provisto por la Comisión Nacional de Energía Atómica (“CNEA”), utilizando Cs^{137} , para trabajar en el rango de los $25 \mu\text{v/h}$ y los 32 mSv/h . Durante las calibraciones presentó una incertidumbre expandida “U” del 10%, y un desvío máximo de la linealidad del 13%.

4.4.3. Monitor de área en salas de braquiterapia

La sala de braquiterapia donde se trabajó cuenta con un monitor de área, que enciende una alarma lumínica y sonora cuando se superan ciertos umbrales de dosis. El monitor únicamente cumple con la función de notificar cuando se libera la fuente dentro de la sala. A diferencia de lo que se busca con el desarrollo de este proyecto, no es posible visualizar los valores de $H^*(10)$ en forma continua. Tampoco guarda un registro de los datos, ni brinda ningún tipo de información adicional sobre los niveles de radiación en la sala. El modelo presente en la sala es el *Primalert™ 10 Teletherapy Radiation Monitor*, marca *Fluke*.

Figura 4.9: Primalert™ 10 Teletherapy Radiation Monitor y su alarma lumínica.

Este detector provee un monitoreo continuo de los niveles de radiación ambiental, alertando al personal cada vez que se supera un valor umbral. Se encuentra conectado a la red eléctrica mediante una UPS (*Uninterruptable Power Supply*) y cuenta un sistema de baterías de emergencia. Básicamente el monitor activa una alarma lumínica situada en el interior del bunker, y una alarma lumínica y sonora donde se encuentra situada la consola, cuando los niveles de radiación exceden o superan niveles preestablecidos. Los umbrales a seleccionar son 2,5 mR/h o 20 mR/h, los cuales se eligen mediante un *switch* colocado en el panel frontal del gabinete.

Algunas especificaciones técnicas del mismo son:

- Detector gaseoso en modo Geiger-Müller compensado.
- Precisión: $\pm 20\%$ para energías entre los 60 keV y los 2 MeV.
- Niveles de alarma: selección del nivel de alarma 2.5 mR/h o 20 mR/h.

- Tiempo de respuesta de alarma: 2 a 3 segundos.

4.5. Calibración monitores de área

Para medir la tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$ se utilizan monitores de área; los cuales deben ser debidamente calibrados, y cuya respuesta debe ser caracterizada sobre todas las variables de influencia.

Para la calibración es necesario conocer el valor de tasa de kerma en aire que se espera en el punto de medición, obtenido a partir de la actividad de la fuente. Este cálculo ayuda a verificar, posteriormente, el correcto funcionamiento del instrumento de referencia calibrado en un laboratorio secundario (CNEA), utilizado para la calibración del detector desarrollado con fotodiodos. El kerma en aire (K_{air}) se calcula como:

$$K_{air} = \frac{A \cdot \sigma_k}{d^2}$$

donde:

- K_{air} es la tasa de kerma en aire [mSv/h],
- A es la actividad de la fuente [Bq],
- σ_k es la constante específica de cada isótopo radiactivo para obtener la tasa de kerma en aire a 1 m de la fuente [mSv m^2 /hBq],
- d^2 es el cuadrado de la distancia entre una fuente puntual y el detector [m^2].

A partir de dicha magnitud, y conociendo el radionucleido utilizado, se convierte el kerma en aire en tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$ de la siguiente manera:

$$H^*(10) = h_{H^*(10)} \cdot K_{air}$$

donde:

- $H^*(10)$ es la tasa de dosis equivalente ambiental a 10 mm de profundidad.
- $h_{H^*(10)}$ es el factor de conversión del kerma en aire a tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$ específico para cada radionucleido.

El coeficiente de conversión $h_{H^*(10)}$ es un valor teórico, definido para distintos radionucleidos cuyas energías sean superiores a los 20 keV. En la última columna de la tabla enseñada en la Figura 4.10, se presentan los coeficientes para diferentes radionucleidos. La tabla fue extraída del artículo de procedimientos para la calibración de instrumentos dosimétricos “*Dosimetric Concepts and Calibration of Instruments*” [23].

Es importante tener en cuenta el coeficiente de conversión, ya que para el caso de ciertos radionucleidos, como ocurre con el Ir¹⁹², la diferencia entre el valor de tasa de dosis equivalente ambiental H*(10) y el kerma en aire K_{air} alcanza el 12%. Una vez conocido el valor teórico calculado de H*(10) se puede calibrar el nuevo instrumento, para lo cual se comparan los resultados obtenidos por el cálculo con los valores medidos con el detector de referencia.

Radionucleido	Vida-Media	Principales energías de los fotones en MeV	H*(10)/K _a
²⁴ Na	15,0 h	1,37 2,75	1.04
⁶⁰ Co	5,27 a	1,17 1,33	1.02
¹²⁴ Sb	60 d	0,60 — 2,09	1.04
¹³¹ I	8,02 d	0,08 - 0,72	1,11
¹³⁷ Cs	30 a	0,66	1,06
¹⁸² Ta	114 d	0,06 — 1,23	1,03
¹⁹² Ir	74 d	0,30 - 0,61	1,12
²²⁴ Ra and progenies	1600 a	0,19 — 2,4	1,05
²⁴¹ Am	458 a	0,06	1,48

Figura 4.10: Tabla comparativa con características de distintos radionucleidos, donde se presenta el factor de conversión $h_{H^*(10)}$ en la última columna. *Extraído de: Artículo de procedimiento para calibración de instrumentos dosimétricos [23].*

La calibración de los instrumentos de medición es definida como una serie de comparaciones y correcciones, obtenidas bajo condiciones específicas, que sirven para obtener un coeficiente que permita corregir la lectura de un instrumento. Para esto, se establece la relación que existe entre los valores medidos por un instrumento a calibrar y los valores reales que deberían medirse o esperarse con un instrumento de referencia. Para la obtención del factor de calibración, la IAEA en “*Calibration of radiation protection monitoring instruments*” del “*Safety Reports Series No.16*” [24], define 4 métodos de calibración mediante el uso de un instrumento de referencia (calibrado en un laboratorio secundario):

- Método 1: calibración contra un instrumento de referencia sin un monitor intermedio.

Figura 4.11: Método 1 de calibración. *Extraído de: Reporte de IAEA [24].*

- Método 2: calibración contra un instrumento de referencia, con un monitor entre la fuente y el instrumento.

Figura 4.12: Método 2 de calibración *Extraído de: Reporte de IAEA [24].*

- Método 3: calibración ante irradiación simultánea del instrumento de referencia y del instrumento bajo calibración.

Figura 4.13: Método 3 de calibración *Extraído de: Reporte de IAEA [24].*

- Método 4: calibración en un campo conocido, sin instrumento de referencia.

Figura 4.14: Método 4 de calibración *Extraído de: Reporte de IAEA [24]*.

Según lo indica el proceso de calibración, primero debe conocerse la magnitud sobre la cual se desea calibrar el instrumento. En este trabajo se toman las mediciones en $H^*(10)$, siendo que se define a la dosis equivalente, H , como:

$$H = h \cdot N_R \cdot M_R$$

donde:

- h es un coeficiente de conversión a la unidad de interés, ya que el instrumento puede estar midiendo otra magnitud distinta a la requerida. Por ejemplo, si el instrumento brinda el kerma en aire, debería convertirse al $H^*(10)$. Cuando el instrumento de referencia y el instrumento bajo calibración miden la misma magnitud se establece $h=1$;
- N_R es el factor de calibración;
- M_R es el valor entregado por el instrumento;
- H es el valor real de la dosis equivalente en el punto de interés.

En este trabajo se optó por el método 3 de calibración. Se fueron tomando mediciones simultáneas del instrumento de referencia y del instrumento a calibrar (fotodiodos). Fue posible llevar a cabo la calibración por este método gracias a que dentro del bunker de braquiterapia se cuenta con una cámara de video, que permite observar el valor entregado por cada instrumento e ir documentando los resultados.

Se colocan ambos instrumentos en una posición fija, simétricamente alineados con el eje central del campo de radiación y a la misma distancia de la fuente. Se toman 5 mediciones en diferentes posiciones desde la fuente y se calcula el promedio. Analizando la diferencia existente entre las mediciones de ambos instrumentos se obtiene el factor de calibración para el dispositivo desarrollado. En este caso, a la salida del instrumento desarrollado con

fotodiodos se obtiene un valor de tensión, por lo que es necesario encontrar un factor que convierta a la magnitud deseada. Por ello, se calcula el cociente entre el valor medido de $H^*(10)$ por el detector de referencia y la tensión correspondiente. Dicho cociente indica el factor de conversión, que permite obtener la lectura en la magnitud $H^*(10)$ con el detector desarrollado.

4.5.1. Montajes experimentales

Para la calibración se fabricó un soporte, donde se fijan tanto el instrumento a calibrar como el de referencia. El propósito es que al tomar las mediciones en diferentes momentos y posiciones, ambos instrumentos se encuentren a la misma distancia uno respecto del otro; ya que variaciones en su posicionamiento y orientación implican variaciones en las posteriores lecturas.

El soporte se realizó en madera MDF (*Medium Density Fibreboard*), realizando los cortes para el encastre mediante una cortadora láser. En la Figura 4.15, se observa el montaje de los detectores para realizar las mediciones.

Figura 4.15: Soporte con detector a calibrar y detector de referencia.

La disposición final del montaje experimental se enseña en la Figura 4.16:

Figura 4.16: Disposición final del montaje experimental.

En la figura se observan ambos dispositivos montados sobre el soporte, con la fuente alineada con el eje central entre los detectores. El aplicador por donde se libera la fuente se encuentra montada sobre un pedestal móvil a la misma distancia del punto efectivo de los detectores. Durante las pruebas, se dejó fijo el soporte con los instrumentos, mientras se iba variando la posición de la fuente de Ir^{192} .

Por otro lado, para analizar las variaciones en la respuesta del detector en función del ángulo de incidencia del haz de radiación, se fabricó otro soporte. El mismo está formado por una circunferencia central que permite dejar fijo al detector, y otra exterior para rotar la posición de la fuente sobre distintos ángulos. El soporte también fue fabricado utilizando material MDF con una cortadora láser. En la Figura 4.17, se observa el soporte con el montaje para realizar las pruebas:

Figura 4.17: Disposición del montaje experimental para analizar respuesta angular del detector.

Por último, se diseñó un soporte para colocar el aplicador (sonda donde ingresa la fuente), para realizar una prueba diaria de funcionamiento del equipo de braquiterapia HDR. Una vez fijo el soporte sobre la pared, el aplicador queda enfrente al detector, que también se encuentra fijado en la pared. Mediante este soporte es posible llevar a cabo una prueba dosimétrica diaria, para verificar que el detector y el equipo HDR estén funcionando correctamente. La prueba permite verificar la actividad de la fuente, la cual sigue la ley de decaimiento exponencial en el tiempo. Debido a que el software del equipo de HDR enseña la actividad de la fuente (C_i) en todo momento, se buscó la manera de convertir rápidamente

el valor de $H^*(10)$ en actividad (Ci). El soporte diseñado se observa en la Figura 4.18, junto con el aplicador colocado.

Figura 4.18: Soporte desarrollado para realizar el control de calidad dosimétrico del equipo HDR.

A continuación, se describe la ecuación utilizada para calcular el valor de actividad a partir de las mediciones de $H^*(10)$, para ser comparada con el valor reportado en el equipo HDR.

Partiendo de la ecuación de kerma en aire (K_{air}):

$$K_{air} = \frac{A \cdot \sigma_k}{d^2}$$

Despejando la actividad:

$$A[Bq] = \frac{K_{air}[mSv/h] \cdot \sigma_k[mSv \cdot m^2/h \cdot Bq]}{d^2[m^2]}$$

Para convertir el valor de $H^*(10)$ medido con el sistema desarrollado con fotodiodos a la magnitud kerma en aire, se lo divide por el coeficiente de conversión obtenido de la Figura 4.10 para el Ir^{192} :

$$K_{air} = \frac{H^*10}{1,12}$$

Para obtener la actividad en Curies se divide por $3,7 \times 10^{10} [Bq/Ci]$. Despejando, se obtiene la ecuación final para el cálculo de la actividad de la fuente de Ir^{192} , como:

$$A[Ci] = \frac{H^*(10)}{\frac{13 \times 10^{-11} [mSv \cdot m^2/h \cdot Bq] \cdot 3,7 \times 10^{10} [Bq/Ci] \cdot 1,12}{d^2 [m^2]}}$$

Una vez fijado el detector con el soporte, se midió la distancia de separación entre ellos para reemplazar en la ecuación, la cual es de 67,3 cm. Al ser todas las magnitudes constantes, una vez reemplazado la distancia se obtiene un coeficiente constante (12,4), facilitando el cálculo. Dividiendo el valor de $H^*(10)$ medido por dicho coeficiente, se obtiene la actividad de la fuente en Curies.

$$A[C_i] = \frac{H^*(10)[mSv/h]}{12,4[mSv/h.C_i]}$$

4.6. Plataforma IoT para la interfaz y base de datos Thingspeak

Existen diversas plataformas que permiten conectar al ESP32 para la adquisición y almacenamiento de datos. Generalmente estas plataformas requieren de una suscripción mensual, lo que dificulta su implementación en dispositivos donde se busca un bajo costo. En este trabajo se busca optimizar los costos, por lo que para el primer prototipo se utiliza una opción gratuita para estudiantes, de la plataforma Thingspeak; desarrollada por *MathWorks* (reconocida por su producto Matlab).

ThingSpeak es una plataforma dedicada específicamente para aplicaciones IoT. Este término es utilizado para la actual tendencia en la que dispositivos, tales como sensores, se encuentran conectados a Internet con múltiples propósitos. Específicamente las herramientas permiten adquirir, almacenar y procesar datos provenientes de dispositivos como el ESP32 o Raspberry.

Figura 4.19: Diagrama de dispositivos IoT conectados a ThingSpeak. *Extraído de: Documentación oficial de Thingspeak [25].*

La plataforma cuenta con la posibilidad de visualizar los datos enviados en tiempo real, mediante una variedad de gráficos predeterminados. Además, es posible crear gráficos personalizados mediante códigos en el lenguaje de programación propio de Matlab. La plataforma permite descargar los datos almacenados en distintos formatos (“*json*”, “*csv*”, “*xml*”) para su posterior procesamiento. En definitiva, la plataforma resulta ser una solución atracti-

va y sencilla para desarrolladores que no tengan demasiados conocimientos del manejo de servidores y desarrollo web. Otras plataformas pagas como *Amazon Web Services* o *Google Cloud* ofrecen mayor complejidad en sus herramientas, lo cual no es requerido, en primera instancia, en este trabajo.

Haciendo uso de la licencia gratuita que otorga ThingSpeak, es posible utilizarla durante un año con ciertas restricciones. Se permite almacenar datos en los denominados canales (públicos o privados), que cuentan con 8 campos para datos, ubicación y estado. La versión gratuita permite crear un máximo de 4 canales con hasta 8 sensores conectados en cada uno. Mientras que la lectura y adquisición de los datos únicamente puede realizarse cada 15 segundos por envío, por lo que debe tenerse en cuenta este factor si se busca una lectura inmediata de las variables. Permite enviar un total de 3 millones de datos al año, un aproximado de 8200 por día. Por el contrario, la versión paga permitiría enviar 12.500.000 datos por año, con un mínimo de 1 segundo entre datos.

Figura 4.20: Interfaz de la plataforma con ejemplos de gráficos temporales entregados por los sensores. *Extraído de: Documentación oficial de Thingspeak [25].*

Tal como se mencionó, la plataforma permite escribir y ejecutar códigos de Matlab para el preprocesamiento, visualización y análisis de los datos. Pueden crearse una amplia variedad de gráficos tales como gráficos de área, lineales, dinámicos o estáticos. Otra función interesante es la de generar alarmas ante distintos eventos, como por ejemplo notificar ante una desconexión del dispositivo (*trigger MATLAB Analysis*). También pueden establecer fechas específicas en las que se ejecute una determinada acción, como puede ser el envío de

los datos mensualmente.

Para el caso del ESP32, desde el Arduino IDE se cuenta con una librería (*ThingSpeak.h*) que permite una fácil configuración, y posterior conexión del dispositivo al servidor. El proceso de conexión a partir de la misma es sencillo, únicamente se requiere del número de canal y de una clave (“*key*”), generadas en la plataforma al crear los canales y proyectos.

4.7. Plataforma para establecer alarmas IFTTT

IFTTT, por sus siglas en inglés “*If This Then That*”, es una plataforma web que permite automatizar tareas o realizar acciones sobre distintas plataformas y aplicaciones. Mediante la herramienta se automatizan acciones, que ocurren una vez se cumple una determinada condición. A continuación se describe el proceso para la configuración de las alarmas, mediante la interconexión de aplicaciones.

Desde la plataforma IFTTT se seleccionan las aplicaciones a interconectar. En este caso se utiliza *Webhook* (crea una solicitud HTTP POST que interviene al ocurrir algo, son utilizados para las notificaciones en tiempo real), y *email*. Al configurar ambas tareas, se genera una dirección URL, que es utilizada para disparar la notificación (*trigger*) desde Thingspeak. Cuando se activa el Webhook, se envía un email diseñado en su configuración a la dirección de correo electrónico colocado.

Figura 4.21: Selección de la primera aplicación a conectar (Webhook).

Figura 4.22: Selección de la segunda aplicación a conectar (email).

Configurada la acción en IFTTT, se genera el enlace con Thingspeak. En la aplicación

interna *ThingHTTP* se coloca la URL generada en IFTTT. Esta permite establecer la comunicación con sitios y servicios web. Luego, se especifica la acción a realizar, al seleccionar *POST* como método de acceso a la URL, entonces se genera la activación del disparo. Finalmente, desde la aplicación *React* se especifica la condición ante la cual se realizará la acción. La condición puede ser numérica, de texto, ubicación geográfica, entre otras.

Edit ThingHTTP	
Name:	email
API Key:	6F270N4SRB0XS48X
Regenerate API Key	
URL:	https://maker.ifttt.com/trigger/dosimetro_alarm/json/with/key/d3_MScXROOVs1lqjl-QLBt
HTTP Auth Username:	
HTTP Auth Password:	
Method:	POST
Content Type:	
HTTP Version:	1.1
Host:	
Headers:	
Body:	
Parse String:	
Created:	2022-04-12 2:05 am

Figura 4.23: Configuración del enlace entre IFTTT y Thingspeak.

Edit React	
Name:	alarma dosis
Condition Type:	Numeric
Test Frequency:	On data insertion
Last Ran:	2022-04-12 02:50
Channel:	Tesis
Condition:	Field 1 (Dosis) is greater than 1000
ThingHTTP:	email
Run:	Only the first time the condition is met
Created:	2022-04-12 2:07 am

Figura 4.24: Configuración en Thingspeak para establecer la condición.

De esta manera quedan configuradas ambas plataformas, permitiendo agregar un sistema de seguridad que alerta en forma inmediata al usuario ante el cumplimiento de alguna condición, como puede ser que el nivel de baterías es bajo o alertar a los responsables sobre los niveles de radiación en la sala de braquiterapia, a mediante la recepción de un email. Este sistema le otorga gran utilidad al dispositivo, ya que las alertas de seguridad siempre son requeridas por las normativas.

5. Desarrollo de Ingeniería

5.1. Etapas del circuito electrónico

Para el correcto funcionamiento del circuito es necesario utilizar un amplificador operacional con ciertas características, ya que las señales a tratar son sensibles. En todas las etapas electrónicas se empleó el amplificador operacional *LMC662* [26]. Este amplificador operacional doble de tecnología *CMOS* se utiliza en aplicaciones donde se trabaja con señales débiles o pequeñas como el caso de preamplificadores, conversores de precisión corriente-tensión o instrumentación médica, entre otras. Entre sus principales características se destacan su ultra baja corriente de polarización (*bias*) de entrada (2 fA), bajo offset de tensión de entrada (3 mV), baja distorsión (0,01 % a 10 kHz) y una velocidad de subida (*slew rate*) de 1,1 V/us.

En la Figura 5.1, se observa un diagrama de bloques con las diferentes etapas implementadas para el acondicionamiento y procesamiento de la señal.

Figura 5.1: Diagrama de bloques con las etapas electrónicas.

5.1.1. Fotodiodo VBPW34FAS

En base a la evidencia provista por muchos autores, se optó por utilizar el fotodiodo VBPW34FAS de la compañía *Vishay*. El fotodiodo de montaje superficial SMD (*Surface-mount Device*) fue originalmente diseñado para operar sobre el rango infrarrojo (IR) del espectro electromagnético. Presenta un área sensible de 7,5 mm², una corriente de oscuridad

de 2 nA y un ancho de la zona de vaciamiento de 31,2 μm . Además, cuenta con un filtro que bloquea la luz visible, permitiendo únicamente la detección de IR.

En este trabajo se implementó un arreglo de tres fotodiodos dispuestos en paralelo, lo cual aumenta la sensibilidad de detección pero con el problema del aumento en la corriente de oscuridad. Sin embargo, durante la experimentación realizada se observó que el nivel de ruido producto de la corriente de oscuridad no es significativa en relación a los niveles de corriente obtenidos.

Figura 5.2: Fotodiodo VBPW34FAS.

Como se observa en la Figura 5.4, el arreglo de fotodiodos está conectado en modo fotoconductor, es decir, polarizados inversamente. Se utiliza una tensión de polarización de 5 volts positivos, la cual es fácil de obtener ya que es utilizada para alimentar los componentes del circuito. Además, se ha comprobado que tal nivel de tensión es suficiente para obtener un nivel de señal considerable.

5.1.2. Preamplificador Sensible a la carga

Cuando los fotones de radiación ionizante inciden sobre el fotodiodo p-i-n, se genera una corriente en respuesta a la ionización que producen las interacciones con el material. Para poder procesar la señal generada, la corriente debe ser integrada con el fin de obtenerse una tensión cuya amplitud sea proporcional a la cantidad de cargas liberadas por el fotodiodo [27].

La primera etapa que recibe la señal de los fotodiodos es llevada a cabo por el preamplificador sensible a la carga CSP (*Charge Sensitive Preamplifier*). Se lo suele definir como un amplificador de transimpedancia, que convierte la pequeña corriente generada por el fotodiodo en un escalón de tensión. La amplitud o altura resultante del pulso de tensión es proporcional a la carga total generada por el detector [7]. Básicamente, la respuesta se obtiene por la carga de un capacitor de capacidad muy pequeña (1 pF), que debe ser descargado rápidamente para no alcanzar su saturación. Paralelo al capacitor se encuentra una resistencia de gran valor ($1\text{M}\Omega$), que cumple la función de descargarlo para que nuevas interacciones puedan ser procesadas.

Figura 5.3: Circuito básico de un preamplificador sensible a la carga.

La amplitud de la tensión obtenida a la salida del CSP es proporcional a la carga (Q_i) generada en el detector. A continuación, se presenta la ecuación utilizada para calcular el valor de tensión (V_o) [28], en función de la carga generada y del valor del capacitor de la realimentación (C_f):

$$V_o = -\frac{Q_i}{C_f}$$

Donde la ganancia dada en la conversión es función del valor del capacitor, siendo:

$$G_c = -\frac{V_o}{Q_i} = -\frac{1}{C_f}$$

En la Figura 5.4, se presenta la primera etapa del circuito, junto con el arreglo de fotodiodos acoplado.

Figura 5.4: Primera etapa del circuito electrónico, donde se observan los 3 fotodiodos conectados en paralelo y el CSP.

5.1.3. Etapa conformadora

Una etapa de conformación de los pulsos se encarga de convertir el escalón de tensión resultante del CSP, en un pulso proporcional semi-gaussiano. El problema de la etapa anterior es que la “cola” del escalón es demasiado larga, generando complicaciones a la hora de procesar un nuevo evento. Por lo tanto, se busca que los mismos tengan un rápido decaimiento para evitar que los próximos pulsos se monten sobre los anteriores (apilamiento o *pile up*).

Dicha tarea es llevada a cabo por una red diferenciadora e integradora, también llamada red CR-RC. La acción diferenciadora o filtrado pasa-altos establece la duración del pulso, y provoca que en el escalón de tensión entregado por el CSP se genere una rápida caída exponencial. Por su parte, el segmento integrador o filtrado pasa-bajos se encarga principalmente de filtrar el ruido de alta frecuencia, y establece el tiempo de subida del segmento inicial del pulso. La acción en conjunto genera pulsos con una forma semi-gaussiana, lo cual facilita el procesamiento.

Figura 5.5: Etapas de un conformador de pulsos, donde se tiene el derivador (diferenciador) e integrador.

Tanto la red diferenciadora como integradora cuentan con una constante de tiempo τ , indicada como:

$$\tau = R \cdot C$$

Usualmente es requerido que τ_d (red diferenciadora) y τ_i (red integradora) sean iguales por varias razones. Por un lado, esto provoca que la relación señal a ruido sea máximo. Esto ocurre porque las mismas determinan la banda pasante del circuito, lo cual es importante en la consideración de la porción de ruido que tendrá influencia sobre las señales. Básicamente, se enfatiza la respuesta sobre las bandas de frecuencia donde la señal tiene componente útiles, suprimiendo las bandas de frecuencia donde hay gran cantidad de componentes debidas a ruido.

Figura 5.6: Efecto de las constantes de tiempo de una red CR-RC sobre la conformación del pulso; indicadas como $\tau_d + \tau_i$. Extraído de: *Radiation Detection and Measurement* [4].

Por otro lado, el efecto de las constantes de tiempo elegidas sobre la conformación del pulso se enseñan en la Figura 5.6, indicadas de la forma $\tau_d + \tau_i$. Se observa que, en función de la relación existente entre las constantes, varía la conformación del pulso. La elección de que τ_d y τ_i sean iguales produce que el pulso tenga una amplitud considerable, y a su vez un rápido decaimiento. Esto permite aumentar la cantidad de pulsos a considerar sin caer en apilamiento, lo cual permite procesar mayor cantidad de pulsos correctamente. En la Figura 5.7, se presenta el circuito de la etapa de conformación implementada.

Figura 5.7: Segunda etapa del circuito electrónico, donde se encuentra la etapa de conformación (red CR-RC).

5.1.4. Etapa amplificadora

Una vez conformados los pulsos, es necesario llevarlos a mayores niveles de tensión para facilitar el posterior procesamiento. Los pulsos obtenidos de la conformación son del orden de cientos de mV, mientras que sería de utilidad amplificarlos hasta el orden de los volts. A continuación, se enseña la configuración básica de un amplificador inversor:

Figura 5.8: Configuración básica de un amplificador inversor.

Donde la ganancia que se le dará a la señal de entrada, está determinada por los valores de la resistencia de entrada y de la resistencia de realimentación. Además, la señal será invertida a la salida, ya que se utiliza la configuración inversora del amplificador; siendo la ecuación que representa su funcionamiento:

$$G = -\frac{R_2}{R_1}$$

De esta manera, se logra llevar la amplitud de la señal a valores mayores, facilitando el procesamiento posterior y la respectiva conversión analógico digital. Cabe aclarar que una ganancia demasiado elevada también amplifica el ruido presente significativamente, e incluso puede producir que la señal comience a oscilar. Por lo tanto, la ganancia debe ser ajustada teniendo en cuenta tales efectos. Para evitar las oscilaciones se puede colocar un capacitor de bajo valor en paralelo a la resistencia de realimentación.

En la Figura 5.9 se presenta el amplificador inversor con los respectivos valores de los componentes utilizados:

Figura 5.9: Tercera etapa del circuito electrónico; amplificador inversor.

Para los valores de resistencia elegidos ($R_1=500\ \Omega$ y $R_2=10\ \text{k}\Omega$), se obtiene una ganancia de 20. Sin embargo, en la práctica el amplificador comenzaba a oscilar, por lo que se colocó un capacitor de baja capacidad ($C_4=1000\ \text{pF}$) en paralelo a la resistencia R_2 . De esta forma se le brinda una mayor estabilidad a la etapa (agrega un polo extra).

5.1.5. Rectificado e integración con reset

Una vez que los niveles de tensión de la señal se encuentran en el orden de los volts, los pulsos son acumulados en una etapa integradora. Generalmente, para este tipo de aplicaciones lo más usual sería contar la cantidad de pulsos conformados durante un periodo de tiempo, y posteriormente correlacionar dicho valor con la tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$. Sin embargo, la aplicación planteada en este trabajo dificulta tal tarea debido a que se trabaja con una alta tasa de dosis, que se traduce en una gran cantidad de pulsos por unidad de tiempo. Esto disminuiría la cantidad de pulsos que se pueden contar, ya que sería necesario un microcontrolador de mayor capacidad de procesamiento. Es decir, con el microcontrolador utilizado (ESP32) se perderían una buena cantidad sin ser considerados, por no poseer una velocidad de procesamiento lo suficientemente rápida.

La alternativa que se planteó para evitar tales inconvenientes, logrando simplificar la etapa de digitalización, es utilizar de un integrador con reset (*gated integrator*) [29]. Mediante la configuración del *gated integrator* se logra simular el funcionamiento de un electrómetro, vinculando la carga total recolectada a la salida del fotodiodo con la tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$. Se puede decir que con la señal obtenida se logra un efecto similar a si

fuese trabajada en modo corriente, ya que no se trabaja sobre los pulsos individuales. Al evaluarse tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$, es de interés considerar a todos los pulsos generados sin discriminar por la altura de pulso, como ocurre en otras aplicaciones. Relacionándolo con un electrómetro, se puede decir que el valor de tensión obtenido es directamente proporcional a la carga generada por el detector y esta con una magnitud dosimétrica. A continuación, en la Figura 5.10 se muestra la configuración del integrador con reset:

Figura 5.10: Configuración básica de un integrador con reset.

En este caso el funcionamiento se basa en la integración o acumulación continua de los pulsos, acondicionados por las etapas anteriores, en un capacitor durante un cierto tiempo establecido. Una vez transcurrido el periodo de tiempo (1 segundo para esta aplicación), se mide el valor de tensión en el capacitor, y se procede a descargarlo o “resetearlo” mediante el cierre de una llave *switch*. Específicamente en dosimetría, esta modalidad de operación otorga gran utilidad ya que permite correlacionar el valor de tensión en un tiempo dado con la dosis medida durante dicho periodo, obteniendo la magnitud tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$ en milisievert/hora (mSv/h).

Durante el desarrollo del circuito, con las pruebas realizadas al integrador se obtenía una señal de salida demasiado pequeña, respecto de la esperada. Esto ocurría debido a que los pulsos conformados no eran unipolares, si no que presentaban “undershoots” (cola negativa), que cancelaban parte del área positiva. Para resolver tal dificultad, previo al integrador, la señal es rectificadora utilizando un puente de diodos (rectificador de onda completa). De esta forma queda localizada toda la información del pulso (segmento positivo y negativo) en el mismo plano, lo cual permite integrar toda la señal correctamente.

Para lograr el reset del integrador y descargar el capacitor, se utilizó un *switch CMOS* analógico normal abierto (DG418). Inicialmente, el *switch* permanece abierto, permitiendo

la carga del capacitor hasta que se envía la orden de cerrar la llave mediante una señal de control lógica desde el microcontrolador. Previo a cerrar la llave se mide y digitaliza el valor de tensión en el capacitor, determinado por la carga total del mismo. La llave se cierra, descargando el capacitor, y dejando al mismo listo para recibir pulsos provenientes de nuevos eventos.

En la Figura 5.11 se presenta el circuito utilizado, con sus respectivos componentes:

Figura 5.11: Etapa de rectificación e integrador con reset.

5.1.6. Etapa de digitalización

Una vez transcurridas las etapas anteriores, la señal se encuentra lista para ser digitalizada. El procesamiento digital se realiza a través del convertor ADS1115 de 16 bits, que se conecta al microcontrolador ESP32 a través de los pines I2C. El valor de tensión de carga del capacitor es digitalizado, para posteriormente ser asociado con la tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$.

Desde el microcontrolador se obtienen los valores de tensión cada 1 segundo y, posteriormente, se calcula el promedio de los obtenidos en 15 segundos. Se realizó de esta manera a razón de las limitaciones de tiempo mínimo que la plataforma Thingspeak ofrece para enviar los datos. Con el valor digitalizado, se calcula la tasa de dosis equivalente ambiental ($H^*(10)$), a partir del producto entre el valor de tensión promedio en 15 segundos y un factor de conversión, para pasar de mV a mSv/h, obtenido en las calibraciones. La ecuación utilizada para la conversión es la siguiente:

$$H^*(10) = V \cdot C \cdot e^{D \cdot V}$$

donde:

- $H^*(10)$ es el valor de la tasa de dosis equivalente ambiental;
- V es el valor de tensión entregado por el ADC;
- D y C son propios del factor de conversión obtenido durante la calibración.

En la Figura 5.12 se presenta el código utilizado para realizar la digitalización en el conversor ADS1115:

```
int16_t adc0; //iniciar ADS1115
voltage_sum=0;
for (int x=0;x<15;x++){
  digitalWrite(33, LOW); //Se abre el switch para cargar el capacitor
  delay(1000);
  adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0)+16+64; //Se obtiene el valor del ADS1115 del ADC 0
  volts0 = ads.computeVolts(adc0)*1000;//+offset; //Se convierte el valor del ADC en un valor de tensión
  Serial.print("AIN0: "); Serial.print(adc0); Serial.print(" "); Serial.print(volts0); Serial.println("mV");
  digitalWrite(33, HIGH); //Se cierra el switch para descargar el capacitor
  delay(5);
  //Serial.println("-----");
  voltage_sum=voltage_sum+volts0;
  //Serial.println(voltage);
}
prom_voltage15=voltage_sum/15; //Se calcula el promedio de los valores de tensión en 15 segundos
H10=0.2398*pow(M_E,0.001*prom_voltage15)*prom_voltage15; //Se computa el valor de tasa de dosis equivalente
Serial.print(prom_voltage15); Serial.println("mV");
Serial.print("coef fijo: ");Serial.print(H10); Serial.println("mSv/h");
Serial.print("Tasa de dosis equivalente(H*(10)): ");Serial.print(H10); Serial.println("mSv/h");
Serial.println("-----");
```

Figura 5.12: Código para la digitalización de la señal en Arduino IDE.

Para la programación se han utilizado algunas funciones provistas por librerías específicas, que facilitan el trabajo de configuración. La conversión del valor del ADC a tensión es realizada por “*computeVolts()*”, obtenida de la librería “*Adafruit_ADS1X15.h*”. Para el cómputo del valor de tasa de dosis equivalente ambiental se utiliza la función “*pow()*” para el calcular el exponencial, de la librería “*math.h*”, y “M.E” para indicar el número de Euler (“e”).

5.1.7. Comunicación de los datos por WiFi

Una vez obtenido el valor de tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$, se procede a enviar los datos a la plataforma Thingspeak.

Este proceso implica una serie de pasos para configurar el ESP32, y poder conectarlo a una red WiFi. Esto se realiza mediante la librería “*WiFiManager.h*”, que provee de una función para crear un punto de acceso (*access point*) con el nombre que se le indique. Una vez conectada la alimentación a la placa se crea el *access point*, al cual debemos conectarnos utilizando un dispositivo, que puede ser una computadora o celular. En el dispositivo se

abre una ventana emergente para configurar la conexión inalámbrica, donde se enseñan las distintas redes detectadas por el dispositivo. Se introducen las credenciales requeridas de la red (usualmente sólo se pide la contraseña) a la cual se desea conectar el dispositivo, que se almacena en una memoria no volátil del dispositivo, para conectarse automáticamente cada vez que se reinicie el mismo. En la Figura 5.13 y 5.14 se presentan capturas de la interfaz utilizada para conectarse desde un *smartphone*.

Vale aclarar que existe la posibilidad de conectarse a una red WiFi de otras maneras, mediante la configuración del microcontrolador. Por ejemplo, se pueden dejar fijos los datos de la red a conectarse en la programación del microcontrolador, por código.

Cuando el ESP32 se encienda, esperará a conectarse a la red configurada para comenzar a enviar valores. Para ello es necesario establecer la conexión con la plataforma de Thingspeak, utilizando la librería “*ThingSpeak.h*”. Dicha función permite establecer el enlace para el envío de datos entre el dispositivo y la plataforma, una vez que se inicia el cliente, utilizando la función “*ThingSpeak.begin(client)*”.

Figura 5.13: Punto de acceso creado para configurar la conexión del ESP32.

Figura 5.14: Interfaz del WiFi Manager para conectar el ESP32 a una red inalámbrica.

Para el envío de los datos se hace uso de la función “*ThingSpeak.writeField(channel_id,1,valor,channel_api_key)*”. En la función se indican el número de identificación (*channel_id*) y la clave de acceso o *key* (*channel_api_key*), provistos por la plataforma Thingspeak. Además, se indica la variable cuyo valor se desea enviar (*valor*).

5.1.8. Visualización y almacenamiento de los datos

Para la visualización y almacenamiento de los datos, fue necesario generar una cuenta en la plataforma Thingspeak, lo cual permite utilizar una versión gratuita que posibilita recibir datos cada 15 segundos. En la plataforma se genera un canal al cual serán enviados los datos, mediante un proceso sencillo, que fue detallado en la sección de “Herramientas y Métodos”. Desde la configuración del canal creado en la plataforma se obtienen las credenciales requeridas por el microcontrolador para poder establecer el enlace con la plataforma, tales son un “*ID*” y una “*key*”.

A medida que se obtienen los valores procesados en el microcontrolador, van siendo enviados cada 15 segundo, pudiendo ser visualizados en la interfaz de la plataforma. El canal ha sido configurado para enseñar los valores enviados en tiempo real (cada 15 segundos) en un monitor o los valores colocados en un gráfico de líneas en función del tiempo.

Los gráficos a visualizar pueden ser modificados en base a las distintas variantes que presenta la plataforma, donde se pueden modificar algunos parámetros como la cantidad de puntos o días a visualizar. También, existe la posibilidad de diseñar gráficos personalizados mediante el código de “Matlab”, para extender los análisis a realizar.

Toda la información es almacenada en una base de datos dentro de la plataforma, pudiendo ser descargados para un posterior análisis y procesamiento, en diferentes formatos como “*csv*” o “*xml*” entre otros.

5.1.9. Fuente de alimentación

La fuente de alimentación utilizada para el circuito es de 5 V simétricos (± 5 V). Esta formada por dos baterías comerciales de 9 V, conectadas de forma tal que se disponga de una tensión positiva y otra negativa. Se utilizaron los reguladores de tensión LM7805, para los 5 V positivos, y un LM7905 para regular a 5 V negativos. Además, se colocaron diodos D1 y D2 como protección, donde D1 se polarizó en directa y D2 en inversa con el fin de proteger las baterías. Para estabilizar la tensión y evitar variaciones abruptas se colocaron 4 capacitores de 10 μ F (C1, C2, C3, C4).

Esta fuente es utilizada para alimentar el circuito de detección y acondicionamiento de la señal, el conversor ADS1115 y para la tensión de polarización de los fotodiodos. En la Figura 5.15 se enseña el circuito diseñado para la regulación de la tensión; donde se tiene a la salida +5V, -5V y GND.

Figura 5.15: Esquema de una fuente simétrica de 5V, formada con baterías de 9V.

La tensión entregada por la fuente de alimentación es monitorizada, ya que es fundamental para el correcto funcionamiento de todo el circuito. Para lograr esto, se conectó la alimentación al pin “adc1” del convertor ADS1115, y obteniéndose el valor de tensión real. Esta tensión registrada 1 vez al día, y es enviada a la plataforma de Thingspeak, donde es almacenado y visualizada para su control.

Enlazando el canal de Thingspeak con la plataforma IFTTT, se configuró una alarma para el control del nivel de carga de las baterías. Básicamente, cuando el nivel de tensión entregado por la fuente es inferior a los 4,5 V, se envía un email a la persona encargada indicándole que las baterías de 9 V deben ser renovadas. Tal notificación se observa en la Figura 5.16.

Figura 5.16: Notificación de seguridad, enviada por email, cuando la carga de la batería es baja.

La alimentación del ESP32 se realiza de manera independiente, utilizando un cargador USB. La misma provee de los 5 V necesarios, y entrega una corriente de 400 mA para el funcionamiento de este. Fue necesario colocar esta fuente de alimentación de 5 V separada de la utilizada en el circuito, debido a que mientras se utilizaba el WiFi se introducía un nivel de ruido bajo por las pistas de transmisión, que alteraban la medición real. Al no poder filtrar dicho ruido adecuadamente, se optó por colocar esta fuente separada. Además, esto permite aumentar la vida útil de las baterías, ya que el mayor consumo de corriente lo tiene el microcontrolador. Por lo tanto, el ESP32 se encuentra siempre encendido y conectado a

WiFi, mientras que para utilizar el circuito detector debe accionarse una llave de encendido (*On/Off*; optimizando la carga de las baterías. En un futuro se planea implementar una fuente fija conectada a la red, soportada por un sistema independiente de UPS (*Uninterruptible Power Supply*), lo cual es una exigencia en protección radiológica, para los monitores de radiación ambiental.

5.2. Circuito electrónico completo

A continuación, en la Figura 5.17 se presenta el esquemático del circuito electrónico completo, compuesto por las distintas etapas que fueron desarrolladas en secciones anteriores.

Figura 5.17: Circuito completo con sus correspondientes etapas.

Como se explicó en la sección “Herramientas y Métodos”, una vez diseñado el esquemático del circuito, se generó la placa PCB correspondiente donde se estableció la posición de cada componente.

Figura 5.18: PCB final para la fabricación del circuito.

Una vez diseñado la placa PCB, se fabricó el circuito siguiendo los pasos del “Método del planchado”. Se perforó la placa de cobre para colocar los componentes, y se soldaron los

mismos. Finalmente la placa terminada se observa en la Figura 5.19 y Figura 5.20:

Figura 5.19: Circuito final finalizado en placa.

Figura 5.20: Circuito final finalizado en placa, con fotodiodos

Además, por separado se diseñó, en una placa perforada comercial, el circuito correspondiente para procesamiento digital con el ESP32; así como también la placa del circuito para la fuente simétrica. Las distintas placas y baterías se fijaron dentro de un gabinete comercial plástico, que mantiene todas las partes en sus respectivos lugares.

Figura 5.21: Disposición final de circuitos en gabinete.

En la Figura 5.21 puede observarse una “*Jaula de Faraday*”, en el sector del circuito detector, debido a que el mismo era susceptible al ruido electromagnético inducido por la línea. Además, esta “jaula” no permite el paso de partículas alfa ni beta de baja energía, por lo que ayuda a que las mediciones sean producto únicamente de radiación *gamma*.

6. Análisis económico

En la Tabla 6.1 se presentan los precios de los materiales utilizados para el desarrollo del dispositivo, expresados en \$ARS.

Elemento	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ESP32	1	\$2860	\$2860
VBPW34FAS	3	\$487	\$1462
Placa Pertinax	1	\$221	\$221
Placa PCB perforada	1	\$153	\$153
Gabinete plástico	1	\$900	\$900
ADS1115	1	\$1365	\$1365
LMC662	2	\$600	\$1200
LM7905	1	\$170	\$170
LM7905	1	\$170	\$170
Puente rectificador w10	1	\$40	\$40
Resistencias	1	\$50	\$50
Capacitores	1	\$50	\$50
Borneras	5	\$20	\$100
Batería 9V	2	\$410	\$820
Conector de batería	2	\$40	\$80
Led azul	1	\$20	\$20

Tabla 6.1: Análisis económico de los materiales.

En la Tabla 6.2 se presenta el costo de la mano de obra, en función del número de horas trabajadas y el valor por hora .

Días	Horas promedio	Valor por hora	Final
75	4 hs	\$650,00	\$ 195.000,00

Tabla 6.2: Análisis económico de la mano de obra.

Finalmente, en la Tabla 6.3 se presentan los valores totales; considerando el total de horas trabajadas y el costo total de los materiales.

Total materiales	\$ 10.061,50
Total mano de obra	\$ 195.000,00
Total Final	\$ 205.061,50

Tabla 6.3: Análisis económico total.

7. Resultados

7.1. Etapas Electrónicas

En la presente sección se enseñará, a través de la visualización en un osciloscopio *Owon VDS1022I*, la salida obtenida tras cada etapa del circuito electrónico diseñado. La finalidad es observar las modificaciones que sufre la señal, a medida que es acondicionada y modificada, hasta alcanzar el valor de tensión final. La misma es proporcional a la tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$, valor que se procesa digitalmente desde el microcontrolador ESP32.

Tal como se describió en la sección anterior, tras la etapa del preamplificador sensible a la carga (CSP), donde se produce la conversión del pulso de corriente en uno tensión proporcional, se tiene la etapa de conformación del pulso (*red CR-RC*). A la salida de esta se obtienen pulsos semi-gaussianos, en respuesta a los fotones *gamma* que interactúan con el detector, los cuales se enseñan a continuación en la Figura 7.1:

Figura 7.1: Pulsos obtenidos a la salida del CSP.

Se observan los pulsos individuales conformados, los cuales no siguen un patrón muy regular. Esto ocurre debido a que, al estar los fotodiodos sometidos a un haz de radiación con una alta tasa de dosis (HDR), la tasa de incidencia de los fotones es muy rápido. Además, el haz de radiación a detectar no es perfectamente monoenergético, si no que las energías de los fotones se distribuyen formando un espectro, cuyo valor medio para el Ir^{192}

es de 380 keV. En base a los resultados obtenidos por otros autores, empleando circuitos similares, se conoce que al utilizar fuentes de radiación de baja tasa de dosis (LDR) los pulsos individuales se conforman mejor, mostrando un patrón más regular. Sin embargo, al integrarse toda la señal generada por los fotodiodos en la última etapa, ya que no se analizan los pulsos independientemente, no es de mayor importancia tener pulsos perfectos. En otras aplicaciones relacionadas, como ocurre en espectrometría, si es necesario debido a que la información (características) de la radiación se encuentra contenida en cada pulso. Pese a que para el presente trabajo no aportaría beneficios, esta etapa podría mejorarse en caso de ser deseado, trabajando sobre el circuito de conformación.

En la etapa siguiente se produce una amplificación de los pulsos, cuya finalidad es llevar la señal obtenida a mayores ordenes de tensión para facilitar el posterior procesamiento. La respectiva ganancia en la amplificación es determinada por el arreglo resistivo, cuyo factor es de 20 aproximadamente. A continuación, se enseña un ejemplo de los pulsos amplificados en la Figura 7.2:

Figura 7.2: Pulsos obtenidos a la salida de la etapa amplificadora.

Por la configuración inversora del amplificador operacional, los pulsos amplificados son invertidos respecto de la etapa anterior. En la Figura 7.3 se observa tal efecto. En el plano superior (canal amarillo) se encuentra la salida de la etapa conformadora de los pulsos, mientras que en el plano inferior (canal rojo) la salida de la etapa amplificadora:

Figura 7.3: Pulsos obtenidos a la salida del CSP (amarillo) y al final de la etapa amplificadora (rojo).

En la anterior captura del osciloscopio, las señales parecen de la misma amplitud, debido a que los canales están configurados en diferentes escalas o divisiones de tensión. En realidad, el canal superior (etapa conformadora) se encuentra en el orden de los milivolts (mV), mientras que el canal inferior (etapa amplificadora) se encuentra configurado en el orden de los volts (V). Por lo tanto, la señal roja está siendo amplificada correctamente en un factor 20 para pasar, por ejemplo, de 100mV a 2V. Además, los canales están configurados en una escala temporal de $500 \mu\text{s}/\text{división}$. El ancho de los pulsos en ambos canales es del orden de los cientos de microsegundos (μs).

En base a las capturas presentes, puede observarse que los pulsos no son perfectamente unipolares; si no que presentan una pequeña “cola” negativa o “undershoot”, resultante del ancho de banda utilizado en la etapa conformadora. Dicho segmento negativo debe ser considerado en la etapa integradora, ya que contiene información de la señal producida por los fotones incidentes. Esta porción de la señal dificulta la correcta integración en la última etapa, ya que cancela parte del segmento positivo; dando un valor menor en la tensión de salida. Para evitar esta pérdida de información, la señal es previamente rectificadora a través de un rectificador de onda completa. De esta manera, toda la información de la señal queda contenida en el mismo plano (positivo o negativo). Un ejemplo de la rectificación aplicada se presenta en la Figura 7.4:

Figura 7.4: Pulsos rectificados utilizando un puente rectificador de onda completa.

Se puede observar que la información se encuentra localizada en un mismo plano (negativo). En la captura presentada, los pulsos observados están siendo invertidos desde la interfaz del osciloscopio para facilitar su visualización, ya que en realidad se encuentran en el plano negativo. Para obtener un valor de tensión final positivo, es necesario que los pulsos se encuentren localizados sobre este plano ya que la configuración del integrador es inversora. En la Figura 7.5 se puede observar la última etapa con la carga y descarga del capacitor (canal rojo), en función de los pulsos rectificados (canal amarillo).

Figura 7.5: Arriba: salida del puente rectificador. Abajo: salida de la etapa integradora.

Los pulsos rectificadas cargan al capacitor de la respectiva etapa a medida que llegan al mismo; obteniendo a la salida un valor de tensión positivo, proporcional a las características de los pulsos y al tiempo de integración establecido. Básicamente, la “acumulación” o carga final del capacitor está determinada por la cantidad de pulsos y amplitud de los mismos. Ambas características aumentan a medida que se acerque el detector a la fuente de radiación, ya que mayor cantidad de fotones lograrán alcanzar a los fotodiodos.

7.2. Calibración: Tasa de dosis equivalente ambiental

El valor obtenido tras digitalizar la salida de la etapa integradora está expresado en milivolts (mV), por lo que es necesario encontrar un factor de conversión que permita obtener la tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$. Para ello, se tomaron una serie de mediciones desde el instrumento desarrollado junto al instrumento de referencia (*RadEye B20*); a diferentes distancias de una fuente de Ir^{192} , alojada en el equipo de HDR de la sala de braquiterapia.

Conociendo la actividad de la fuente de Ir^{192} en cada instante, se puede calcular la tasa de kerma en aire (K_{air}) a una distancia determinada desde la misma. Al multiplicar el K_{air} por un coeficiente de conversión, definido por tabla para el Ir^{192} como 1,12, es posible obtener el valor teórico de $H^*(10)$ que se espera a la distancia especificada. Este valor calculado teóricamente se utiliza para contrastar con la medición entregada por el instrumento de referencia, para tener un mayor grado de confianza sobre las mediciones.

El experimento, llevado a cabo para la calibración, consistió en colocar el detector desarrollado con fotodiodos y el detector de referencia sobre un soporte que mantiene sus posiciones fijas. Se coloca la fuente a diferentes distancias de los mismos, para tomar las mediciones. Para ambos instrumentos se obtuvieron 5 lecturas por cada posición, con el fin de obtener un valor promedio. A partir de la información resultante, se calcularon los factores de conversión (mV a mSv/h) en cada posición para obtener el $H^*(10)$. Los respectivos factores de conversión se definieron como el cociente entre el valor de $H^*(10)$ entregada por el instrumento de referencia, y el valor de tensión del instrumento a calibrar. A continuación,

en la Tabla 7.1, se presentan los resultados utilizando una fuente de Ir¹⁹² de 5,31 Ci, alojada en el equipo HDR de carga diferida:

Distancia [cm]	Detector desarrollado V [mV]	Detector de referencia H*(10) [mSv/h]	Valor calculado H*(10) [mSv/h]	Factor de conversión [mSv/mVh]
20	1061,00	—	733,22	0,69*
40	520,00	—	198,06	0,38*
50	360,00	—	119,12	0,33*
100	104,59	28,20	28,60	0,27
150	52,55	12,90	12,71	0,25
200	31,03	7,50	7,15	0,24
250	20,00	4,80	4,58	0,24
300	14,59	3,60	3,18	0,25

Tabla 7.1: Resultado de las mediciones realizadas para obtener el factor de calibración. *Valores obtenidos utilizando el valor calculado (3^{er} columna), ya que el instrumento de referencia satura a los 100 mSv/h.

Los resultados del factor de calibración se enseñan de forma gráfica en la Figura 7.6, donde se observa la variación del mismo en función de la tensión de salida. En línea punteada se observa la función que mejor se ajusta y modela a los datos, dada por una curva exponencial. Siguiendo esta naturaleza exponencial en los resultados de la tabla, se observa que dicho factor permanece casi constante hasta valores de tensión del orden de los 100 mV, y luego comienza a crecer abruptamente al aumentar V.

La función resultante para la conversión de tensión a H*(10), que mejor modela la respuesta del sistema, es la siguiente:

$$y = 0,2398 \cdot e^{0,001 \cdot x}$$

Reemplazando las variables “x” e “y” por las variables de interés “tensión” y “H*(10)”, se obtiene la ecuación utilizada para convertir la tensión, obtenida a la salida del integrador, en su valor correspondiente a tasa de dosis equivalente ambiental H*(10); quedando:

$$H^*(10) = V \cdot 0,2398 \cdot e^{0,001 \cdot V}$$

donde:

- V es la tensión a la salida del circuito en milivolts [mV]
- H es la tasa de dosis equivalente ambiental H*(10) [mSv/h]

Figura 7.6: Variación del factor de conversión en función de la tensión de salida.

En la Tabla 7.2 se exhibe, para cada valor de tensión, el factor de conversión obtenido experimentalmente y el factor resultante de la función exponencial modelada; así como también las diferencias porcentuales existentes entre ambos factores.

Tensión [mV]	Factor de conversión experimental [mSv/mVh]	Factor de conversión exponencial [mSv/mVh]	Diferencia porcentual
1061,00	0,691	0,693	-0,26 %
520,00	0,381	0,403	-5,90 %
360,00	0,331	0,344	-3,88 %
104,59	0,270	0,266	+1,26 %
52,55	0,245	0,253	-2,95 %
31,03	0,242	0,247	-2,34 %
20,00	0,240	0,245	-1,91 %
14,59	0,247	0,243	+1,42 %

Tabla 7.2: Diferencia porcentual entre los factores de conversión de las mediciones y el ajuste de la función exponencial que modela la respuesta del sistema.

Existen diferencias menores al 6 %, entre los factores obtenidos a partir de las mediciones y los factores de conversión dados por la función exponencial. Estas diferencias se encuentran dentro de los límites aceptables para dosimetría ambiental, siendo que las mayores diferencias porcentuales se presentan en las distancias más cercanas a la fuente. Finalmente, aplicando los valores de tensión sobre la función exponencial obtenida se pueden calcular los valores de $H^*(10)$.

Una vez conocida la función que mejor modela la respuesta, fue implementada en el software del microcontrolador para llevar a cabo la conversión de tensión (mV) al correspondiente valor de $H^*(10)$ (mSv/h); la cual fue planteada sobre un amplio rango de detección desde los 3 mSv/h hasta los 733 mSv/h.

7.3. Repetibilidad y estabilidad

Se tomaron 10 lecturas a 1 metro de la fuente de Ir^{192} , buscando analizar estadísticamente las variaciones entre lecturas del detector desarrollado con fotodiodos. Los valores de $H^*(10)$ obtenidos son contrastados contra los de un instrumento de referencia (Geiger-Müller). Dichos resultados se observan en la Tabla 7.3, donde se utilizó una fuente de Ir^{192} con 5,06 Ci de actividad.

Distancia [cm]	Detector desarrollado	Detector de referencia
	$H^*(10)$ [mSv/h]	$H^*(10)$ [mSv/h]
100	27,00	27,30
	27,40	27,80
	27,20	27,40
	27,26	27,60
	26,59	27,00
	26,77	27,30
	26,61	26,80
	26,70	27,60
	27,42	27,50
	27,10	27,50
Promedio	27,01	27,38

Tabla 7.3: Resultado de las mediciones para la prueba de repetibilidad.

Con los valores obtenidos se realizó un análisis estadístico, para verificar la respuesta del sistema ante repetidas mediciones. Uno de los parámetros de interés es la desviación

estándar, definida como la dispersión entre los valores de una muestra respecto de su media. Se calcula a partir de la siguiente ecuación:

$$s = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - u|^2}{n - 1}$$

Donde:

- x es una muestra puntual;
- u es la media;
- n es el número total de muestras que se tomaron.

En base a la desviación estándar, se calcula la incertidumbre. Esta es una magnitud que permite analizar cuanto varían los valores de las muestras, tanto por encima como por debajo del valor promedio. Para lograr un resultado con mayor confianza se expande el intervalo, multiplicando la desviación estándar por el factor de cobertura “k”. Para este tipo de dispositivos, y con la cantidad de muestras obtenidas, se utiliza un k=2; correspondiente a un nivel de confianza del 95 %. Su ecuación de cálculo es la siguiente:

$$U = k \cdot s$$

Los resultados de las lecturas exhiben una desviación estándar porcentual del 1,18 %, y una incertidumbre expandida porcentual del 2,36 %. Estos valores de incertidumbre se encuentran completamente dentro de los límites establecidos para detectores de monitoreo ambiental. La norma IEC 60846-1, que especifica los requerimientos de diseño y rendimiento para monitores ambientales, define los límites de variación para tasa de dosis ambiental entre -13 % y +18 %.

Por otra parte, la estabilidad del sistema desarrollado se evaluó exponiendo la fuente de radiación frente al detector durante 10 minutos. Durante dicho lapso de tiempo se registraron variaciones menores al 2 % entre lecturas, lo cual se encuentra dentro de las tolerancias aceptables, confirmando la estabilidad del dispositivo. La finalidad de esta prueba fue verificar que al exponer a los fotodiodos frente a una fuente de radiación constante, durante un determinado tiempo, la respuesta del sistema no tenga grandes variaciones.

Los resultados presentados son de vital importancia para la utilización del dispositivo como dosímetro ambiental, ya que el mismo suele estar expuesto durante largos periodos de tiempo frente a un haz de radiación.

7.4. Resultado y exactitud de las mediciones

Tras la calibración del detector, se volvieron a tomar mediciones a diferentes distancias respecto de la fuente de Ir¹⁹². En este caso, la finalidad fue evaluar la respuesta del sistema

frente a diferentes tasas de dosis; comparando los resultados del detector desarrollado con fotodiodos contra un instrumento de referencia y, a su vez, contra valores calculados por la ley del inverso cuadrado de la distancia ISL (*Inverse Square Law*). Las mayores diferencias porcentuales se producen al comparar los resultados del detector desarrollado contra los valores calculados, en las distancias más cercanas a la fuente de Ir¹⁹²; donde las mediciones se ven afectadas por las condiciones experimentales. En la Tabla 7.4 se presentan los resultados, utilizando una fuente de Ir¹⁹² con 5,06 Ci de actividad, alojada en el equipo de Braquiterapia HDR:

Distancia [cm]	Detector desarrollado H*(10) [mSv/h]	Detector de referencia H*(10) [mSv/h]	Valor calculado H*(10) [mSv/h]	Diferencia porcentual
20	674,25	—	684,50	-1,50 % *
30	295,80	—	304,22	-2,77 % *
50	109,90	—	109,52	+0,35 % *
70	53,61	54,60	55,88	-1,81 %
100	27,01	27,38	27,38	-1,37 %
150	12,67	12,70	12,17	-0,22 %
200	7,22	7,17	6,85	+0,73 %
250	4,68	4,66	4,38	+0,54 %
300	3,30	3,27	3,04	+1,07 %

Tabla 7.4: Resultados de las mediciones realizadas con el detector desarrollado con fotodiodos, y las diferencias porcentuales respecto del instrumento de referencia y con los *valores calculados, debido a que el instrumento de referencia satura a los 100 mSv/h.

Los valores calculados de H*(10) son utilizados para la obtención de las diferencias porcentuales en distancias menores a los 50 cm, debido a que el detector de referencia satura a los 100 mSv/h. Según los datos presentados en la tabla, se observa que las diferencias porcentuales son menores al 3% en todos los casos. Esto indica que la respuesta del dispositivo desarrollado presenta gran precisión sobre un gran rango de la magnitud H*(10). En la Figura 7.7 se grafican los valores de H*(10) calculados y los medidos con el detector desarrollado.

Figura 7.7: Comparación de $H^*(10)$ calculado y medido con el monitor de área desarrollado con fotodiodos a diferentes distancias de una fuente de Ir^{192} .

Por lo tanto, los resultados presentados demuestran que el detector de radiación ambiental desarrollado con fotodiodos p-i-n puede ser utilizado para medir $H^*(10)$ con una incerteza menor al 3% , en un amplio rango de tasa de dosis equivalente ambiental desde los 3 mSv/h hasta los 700 mSv/h.

7.5. Análisis de la dependencia energética del fotodiodo VBPW34FAS

Diferentes trabajos de caracterización realizados sobre el fotodiodo VBPW34FAS, han demostrado que presenta variaciones en su respuesta en función de la energía de la radiación incidente. En la aplicación específica planteada para este trabajo sólo se hace uso de fuentes de Ir^{192} , con una energía media de los rayos *gamma* de 380 keV, por lo que no se tendrían variaciones en el espectro de energía de los fotones incidentes. Sin embargo, con la finalidad de conocer mejor la respuesta del sistema desarrollado con fotodiodos, y por disponibilidad

del isótopo Cs^{137} en la institución, se planteó analizar la respuesta al cambiar la energía del haz de radiación.

Para evaluar la dependencia con la energía de los fotodiodos, se utilizó una fuente de Cs^{137} con una actividad de 45,04 mCi. Este isótopo emite rayos *gamma* con una energía media de 660 keV. Inicialmente, se realizaron mediciones utilizando el factor de conversión del Ir^{192} , pero se observó que existía una gran diferencia, casi constante, entre las mediciones para distintos valores de $\text{H}^*(10)$.

Para obtener el factor de conversión correcto, se realizaron una serie de mediciones cambiando la distancias respecto de la fuente de Cs^{137} , al igual que se realizó con la fuente de Ir^{192} , pero con una actividad mucho menor en un haz de mayor energía. Calculando el cociente entre las mediciones con el instrumento de referencia y los valores de tensión del detector, se obtiene el factor de conversión. Los resultados se presentan en la Tabla 7.5.

Para estos niveles bajos de tasa de dosis equivalente ambiental $\text{H}^*(10)$ evaluados, el factor de conversión es una constante, por lo que es establecido mediante el promedio de los resultados, dando un valor de $0.148 \mu\text{Sv/mVh}$. Debido a la muy baja actividad de la fuente de Cs^{137} , se debería corroborar el comportamiento del detector para valores más altos de tasa de dosis equivalente ambiental $\text{H}^*(10)$ en estas energías.

Distancia [cm]	Detector desarrollado V [mV]	Detector de referencia $\text{H}^*(10)$ [$\mu\text{Sv/h}$]	Factor de conversión [$\mu\text{Sv/mVh}$]
30	2780,00	420,00	0,15
50	1650,00	250,00	0,15
75	765,48	110,00	0,14
100	387,71	59,00	0,15
150	184,82	28,10	0,15
200	99,64	15,00	0,15

Tabla 7.5: Resultados de las mediciones utilizando una fuente de Cs^{137} para determinar el factor de conversión de mV a $\text{H}^*(10)$.

En la Tabla 7.6 se presentan las diferencias porcentuales entre las mediciones de $\text{H}^*(10)$ realizadas con el instrumento desarrollado con fotodiodos y el detector de referencia (Geiger-Müller).

Distancia [cm]	Detector desarrollado [$\mu\text{Sv/h}$]	Detector de referencia [$\mu\text{Sv/h}$]	Diferencia porcentual
30	411,39	420,00	-2,05 %
50	244,17	250,00	-2,33 %
75	113,28	110,00	+2,98 %
100	57,37	59,00	-2,76 %
150	27,35	28,10	-2,67 %
200	14,75	15,00	-1,70 %

Tabla 7.6: Resultado de las mediciones utilizando una fuente de Cs^{137} , para determinar la tasa de dosis $\text{H}^*(10)$ a diferentes distancias.

Se logró evaluar la respuesta para el rango de $\text{H}^*(10)$ definido entre los 411 $\mu\text{Sv/h}$ y los 15 $\mu\text{Sv/h}$. En los resultados presentados se observan diferencias porcentuales menores al 3 %, entre las lecturas del detector desarrollado y el detector de referencia. Estas diferencias porcentuales son coherentes con las diferencias obtenidas durante las mediciones realizadas con Ir^{192} . Esto indica que se debe obtener un factor de conversión para cada radionucleido o energía de interés, evaluando su comportamiento en un amplio rango de niveles de $\text{H}^*(10)$.

En base a la información obtenida utilizando dos radionucleidos, se observó que el factor de conversión obtenido para el Cs^{137} se reduce aproximadamente a la mitad respecto al factor del Ir^{192} , para niveles bajos de $\text{H}^*(10)$ (hasta 30 mSv/h aproximadamente). Esto podría indicar una cierta linealidad a bajas $\text{H}^*(10)$, aumentando la respuesta al disminuir la energía, probablemente debido a una mayor interacción por efecto fotoeléctrico ya que la energía del Cs^{137} es prácticamente el doble que la del Ir^{192} . Sin embargo, para poder realizar tal afirmación es necesaria una caracterización completa del sistema, utilizando mayor diversidad de radionucleidos con distintas energías. Los resultados obtenidos confirman la dependencia energética del detector en su respuesta. Por tal motivo, los detectores que utilizan semiconductores no pueden ser utilizados para dosimetría absoluta, ya que requieren un factor de conversión distinto al cambiar la energía del haz de radiación.

7.6. Rango de detección

Para evaluar los límites de detección del dispositivo desarrollado, se utilizaron una fuente de Ir^{192} y otra de Cs^{137} con actividades de 5,06 Ci y 45,04 mCi respectivamente. Se fue variando la distancia del detector, respecto de la posición de la fuente entre los 10 cm y más de 300 cm, hasta alcanzar los valores máximos y mínimos. Los rangos de detección fueron contrastados con el instrumento de referencia, hasta los 100 mSv/h (saturación), y

con valores calculados por ISL para valores de $H^*(10)$ superiores.

Para determinar el límite inferior de detección, primero se estableció un nivel de fondo del detector sin presencia de radiación que corresponde al ruido electrónico en un valor de $5 \mu\text{Sv/h}$. Luego, con el objetivo de alcanzar el nivel de sensibilidad inferior, se utilizó una fuente de baja actividad de Cs^{137} a diferentes distancias. En todos los casos, tanto para el límite superior como inferior, se obtuvieron diferencias menores al 3% entre las lecturas del detector desarrollado y el detector Geiger Müller de referencia. En la tabla 7.7 se presentan los límites de detección, en términos de $H^*(10)$, del monitor de área fijo desarrollado con fotodiodos:

Fuente de radiación	Límite inferior	Límite superior
Ir^{192}	1,30 mSv/h	715,00 mSv/h
Cs^{137}	0,03 mSv/h	0,40 mSv/h

Tabla 7.7: Rangos de detección $H^*(10)$, para dos isótopos radiactivos con diferentes niveles de actividad.

En base a estos resultados, se confirma que el monitor de área desarrollado con fotodiodos VBPW34FAS, funciona correctamente en el rango de tasas de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$ comprendidas entre los 0.03 mSv/h y los 715 mSv/h . Estos límites se encuentran completamente dentro de los valores típicos a esperar en salas de braquiterapia; pudiendo ampliarse aún más el límite superior, debido a que el detector no alcanza el nivel de saturación. Se alcanzó un límite inferior comparable al instrumento de referencia (Geiger-Müller), y se superó en más de 7 veces el límite superior del mismo.

El límite superior de detección obtenido podría expandirse aún más en un futuro, debido a que el detector no alcanza el nivel de saturación en tensión (5 V) con estas distancias y niveles de actividad. Para ello, sería necesario contar con una fuente de mayor actividad, analizando la validez de los factores de conversión hallados para cada rango de energía y niveles de tasa de dosis equivalente ambiental.

7.7. Respuesta angular del detector

Para analizar la respuesta del detector en función del ángulo de incidencia de la radiación, se utilizó un soporte donde el detector quedaba en una posición fija mientras se iba variando radialmente la posición de una fuente de Ir^{192} . Se modificó la posición de la misma sobre distintos ángulos desde de la posición inicial (0°), y se fueron tomando mediciones cada 45° . En la Tabla 7.8 se presentan los resultados obtenidos durante la experimentación.

Ángulo	Detector desarrollado H*(10) [mSv/h]	Diferencia porcentual respecto del valor a 0°
0°	833,67	0 %
45°	805,56	-3 %
90°	765,33	-9 %
135°	791,67	-5 %
180°	815,00	-2 %
225°	650,00	-28 %
270°	583,33	-43 %
315°	847,33	+2 %

Tabla 7.8: Resultado de las mediciones para analizar la dependencia angular del monitor de área desarrollado.

Las variaciones en la respuesta entre 0° y ±45° (comprendidos entre 45° y 315°) son menores al 3%. De esta forma, se cumple con las tolerancias definidas en la norma IEC 60846-1 para monitores de área, la cual establece una variación tolerable, entre 0° a ±45°, de hasta el -29% y +67%. En la Figura 7.8 se observa gráficamente la variación en la respuesta angular.

Figura 7.8: Variación de la respuesta del detector en función del ángulo de incidencia del haz de radiación (azul) respecto de 0° (naranja).

Las mayores diferencias ocurren para los ángulos de 270° y 225°, disminuyendo la respuesta en un 43 % y 28 % respectivamente, tomando como referencia el valor a 0°. Esta diferencia se debe al diseño de la electrónica y disposición de los detectores, ya que para dichos ángulos, el haz de radiación sufre una mayor atenuación al atravesar el circuito electrónico, las baterías y el gabinete. En condiciones normales de funcionamiento el detector queda montado en una posición fija sobre la pared, quedando expuesta únicamente su cara frontal frente al haz de radiación. Por lo tanto, la diferencia en estos ángulos no afecta al normal funcionamiento del monitor.

Es posible trabajar en el diseño del dispositivo con una disposición más simétrica de los fotodiodos, para disminuir las diferencias en los ángulos mencionados, en caso de que el detector sea utilizado como un monitor portátil.

7.8. Control de calidad dosimétrico del equipo HDR

Con el detector colocado en una posición fija, sobre una pared de la sala de braquiterapia, se estableció una prueba de control de calidad dosimétrico para verificar el correcto funcionamiento del equipo de alta tasa de dosis HDR. La prueba es planteada para ser realizada, diariamente, antes de comenzar con los tratamientos, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas. Para esto, se construyó un soporte que quedó dispuesto en una posición fija a una distancia de 67.3 cm del detector. En este soporte se coloca un aplicador sobre el cual se mueve y libera la fuente de Ir¹⁹². En la Figura 7.9 se observa la disposición final del detector, y del soporte con el aplicador del equipo HDR.

A partir de las mediciones diarias de $H^*(10)$ es posible calcular la actividad de la fuente, la cual es comparada con la actividad de la fuente de Ir¹⁹² cargada en el software del equipo HDR. La conversión en actividad se realiza mediante una simple división del valor de $H^*(10)$ por 12,4; valor constante que fue calculado utilizando la distancia entre el detector y el soporte.

$$A[Ci] = \frac{H^*(10)[mSv/h]}{12,4[mSv/h.Ci]}$$

De esta forma se puede detectar cualquier desperfecto, ya sea en el funcionamiento del equipo de braquiterapia o en el detector desarrollado, cuando las diferencias entre la medición y el valor real superen el 7%. Esta prueba, de control de calidad dosimétrica del equipo, puede ser utilizada para evaluar el envejecimiento de los fotodiodos por dosis acumulada, indicando la necesidad de una nueva calibración.

Figura 7.9: Montaje experimental para realizar el control de calidad dosimétrico del equipo HDR.

A lo largo de dos meses, se tomaron mediciones para comparar la actividad de la fuente de Ir^{192} medida con el instrumento y la actividad de la fuente observada en el software del equipo HDR. En la Figura 7.10 se presenta un gráfico con los niveles de actividad analizados durante 72 días.

Figura 7.10: Comparación de la actividad de la fuente de Ir^{192} con la actividad medida por el detector desarrollado con fotodiodos.

En la gráfica se observa como los valores medidos se encuentran muy cercanos a los niveles de actividad de la fuente presentes en el equipo HDR. Las mayores diferencias porcentuales se encuentran por debajo del 3%. Esta prueba puede ser utilizada para implementar una verificación tanto del software y del equipo HDR, como del correcto funcionamiento de detector desarrollado. Si en algún momento las diferencias superaran el 7%, se debería evaluar si le ha ocurrido algo al detector o si presenta algún problema el equipo HDR.

7.9. Visualización de los resultados

Los valores de $H^*(10)$ medidos son enviados cada 15 segundos a la plataforma **Thingspeak**, donde son almacenados en una base de datos y visualizados en tiempo real. La interfaz utilizada para ver los valores en tiempo real se muestra en la Figura 7.11.

Figura 7.11: Monitor donde se visualizan los valores de tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$ recibidos en tiempo real.

Por otra parte, en un gráfico de líneas, configurado desde la plataforma, se visualizan los datos a medida que van siendo enviados y almacenados. Un ejemplo obtenido durante un tratamiento de braquiterapia HDR, se enseña en la Figura 7.12.

Este gráfico puede ser modificado mediante una configuración de las variables en la plataforma, para visualizar la información en la forma que resulte de interés para el usuario. Por ejemplo, podrían visualizarse los datos obtenidos durante el último día o los que cumplan con alguna condición específica (mayores o menores a un determinado valor). Tales modificaciones no resultan permanentes, por lo que los datos que no sean graficados, permanecen almacenados en la base de datos.

Figura 7.12: Visualización en la plataforma Thingspeak de los valores de $H^*(10)$ obtenidos durante un tratamiento de braquiterapia.

El personal capacitado que lo desee puede hacer uso de estos gráficos, en función de los análisis que le sean de interés. Por ejemplo, en la Figura 7.12 puede observarse un caso donde se realizó un tratamiento de braquiterapia, donde se utilizaron varios canales del equipo. La fuente ingresa y sale de los diferentes canales, produciendo los picos que se observan. Como se mencionó, la información a visualizar depende plenamente de los análisis que se quieran llevar a cabo, es decir, el gráfico es relativo a los requerimientos del grupo de trabajo. Por ejemplo, el personal podría comprobar que la práctica se está realizando en la manera adecuada y óptima a partir de los niveles de dosis medidos a la distancia en que se encuentra colocado el detector. También podrían verificarse que la transición de la fuente entre canales esté ocurriendo tal como se configuró e incluso se podría extraer otra información útil acerca de cada tratamiento, con la finalidad de optimizarlo.

Los gráficos pueden variar mucho dependiendo del tratamiento a llevar a cabo, del sitio a irradiar, de la contextura física del paciente, de la posición de la camilla, entre otros factores. Por lo tanto, siempre es necesario que los mismos sean analizados por personal capacitado en el tratamiento específico. A modo de ejemplo, en la Figura 7.13 puede observarse la medición de los niveles de $H^*(10)$ durante un tratamiento realizado sobre un paciente, donde se utilizan tres canales. A lo largo de la terapia la fuente realiza tres cambios de canal, los cuales pueden verse gráficamente por los picos presentes en la gráfica.

Figura 7.13: Visualización de los resultados durante un tratamiento de braquiterapia.

Estas herramientas de visualización y almacenamiento, provistas por la plataforma, brindan información fundamental acerca de cada terapia. Además, permiten obtener datos e información adicional acerca de los niveles de exposición ambiental, que con los monitores empleados actualmente no se tiene. El aumento actual en la potencia del procesamiento de datos podría permitir descubrir maneras de optimizar los niveles de radiación ambiental, además de servir como un sistema de seguridad complementario y una poderosa herramienta para implementar controles de calidad. Por lo tanto, los datos almacenados en la plataforma permiten el desarrollo de múltiples trabajos a futuro, que sin el registro de los mismos no serían posibles.

8. Conclusiones y trabajo futuro

Se desarrolló un monitor de área fijo de bajo costo para medir tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$, utilizando fotodiodos p-i-n comerciales VBPW34FAS. El sistema fue calibrado para ser utilizado en salas de braquiterapia de alta tasa de dosis HDR, con fuentes de Ir^{192} con una actividad nominal de 10 Ci y una energía media de 380 KeV. El principal objetivo del trabajo fue lograr monitorear y registrar los niveles de $H^*(10)$, presentes en la sala en todo momento. El detector de radiación planteado utiliza fotodiodos para dosimetría ambiental, lo cual es un sistema novedoso, ya que no se cuenta con evidencia de otros trabajos que hayan logrado implementar estos fotodiodos en una aplicación similar. El sistema de detección compite directamente con los detectores gaseosos Geiger-Müller, los cuales son, generalmente, la elección preferida como monitores de área. Tras el desarrollo y calibración, se logró cumplir con el objetivo principal planteado, ya que los fotodiodos VBPW34FAS son sensibles a la radiación *gamma*, permitiendo obtener un valor de $H^*(10)$ cada 1 segundo.

Se implementó un arreglo con tres fotodiodos conectados en paralelo en modo fotoconductor, lo cual aumenta la sensibilidad del dispositivo sin que la corriente de oscuridad (ruido) enmascare a la magnitud medida. Aumentar la sensibilidad es de gran utilidad para la aplicación como monitor ambiental, ya que permite detectar niveles muy bajos de radiación ionizante. Acoplado a los fotodiodos, una serie de etapas electrónicas acondicionan la señal. El CSP (preamplificador sensible a la carga) entrega un escalón de tensión proporcional, a la fotocorriente generada por la radiación ionizante. Luego, el pulso de tensión es conformado por una red CR-RC, donde se obtiene un pulso de tensión semi-gaussiano. Los pulsos conformados son amplificados en un factor 20, para alcanzar niveles de tensión que faciliten su posterior digitalización y procesamiento. Para una adecuada integración de toda la señal generada en cada interacción, los pulsos son acondicionados mediante la utilización de un puente rectificador, dejando toda la información en el mismo plano (positivo o negativo). Finalmente, se acumulan o integran los pulsos en un capacitor durante un lapso de 1 segundo (integrador con reset), se mide el valor de tensión alcanzado y se lo descarga para procesar nuevos pulsos. Esta última etapa permite considerar todas las cargas generadas por el fotodiodo tras su exposición al haz de radiación ionizante *gamma*, sin perder información.

Los resultados de las pruebas de calibración y caracterización del dispositivo, deter-

minaron que la respuesta del sistema presenta una desviación estándar del 1,18%, y una incertidumbre expandida del 2,36%. El sistema posee un amplio rango de detección para tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$, que va desde los 0,03 mSv/h hasta los 715 mSv/h. Es posible alcanzar valores más altos del límite superior debido a que, con los niveles utilizados para la calibración, aún no se llega al nivel de saturación en la respuesta. Por otro lado, la dependencia angular del detector desarrollado es menor al 3% para ángulos comprendidos entre los $\pm 45^\circ$. En ángulos tales como 225° y 270° , para los cuales no se tienen exigencias en las normativas, las diferencias ascienden al 28% y 43% respectivamente. Esto ocurre debido a que para estos ángulos la radiación debe atravesar el circuito electrónico y el sistema de alimentación de baterías. Al tratarse de un detector ambiental fijo en la pared, difícilmente se encuentre expuesto a tales ángulos de incidencia del haz de radiación. Todos los resultados de las diferentes pruebas cumplen ampliamente las recomendaciones de la norma IEC 60846-1:2009 “*Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 1: Portable workplace and environmental meters and monitors*”, utilizada para monitores ambientales fijos y portátiles.

El sistema está conectado por WiFi a una plataforma (Thingspeak), la cual permite monitorear los niveles de $H^*(10)$ en tiempo real y, mediante su almacenamiento en una base de datos, obtener un registro histórico de los mismos. Las herramientas provistas por la versión gratuita de la plataforma Thingspeak, permiten generar gráficas personalizadas con la información recolectada. Toda la información es almacenada en una base de datos, pudiendo ser exportados para realizar diferentes análisis, según lo que se desee. El sistema de detección IoT desarrollado representa una valiosa herramienta para el programa de garantía de calidad y protección radiológica en un servicio de braquiterapia, ya que permite el monitoreo constante de la tasa de dosis equivalente ambiental $H^*(10)$. Esto permite crear y establecer diferentes pruebas para los controles de calidad dosimétricos del equipo HDR.

La posibilidad de llevar un registro histórico de los valores de $H^*(10)$ puede cumplir un rol fundamental ante un accidente radiológico, un desperfecto del equipo HDR o una falla o rotura de otros detectores utilizados en el servicio. Con los sistemas de detección utilizados en la actualidad, ante un accidente o incidente ocurrido dentro de la sala de braquiterapia, no se tendría ningún registro con información que pudiera ayudar a esclarecer los hechos, como son los momentos o niveles de radiación durante el evento.

En Argentina, la Norma 8.2.1 de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) que habla sobre el uso de fuentes selladas en braquiterapia, no exige un registro o almacenamiento de la información para los monitores de área fijos o detectores portátiles, utilizados para medir los niveles de radiación en las salas de braquiterapia. Sin embargo, en muchos países de Europa han comenzado a sugerir y plantear la necesidad de implementar sistemas de monitoreo que almacenen toda la información recolectada de las mediciones realizadas. Las

características del sistema desarrollado con fotodiodos, destacando su bajo costo y conexión inalámbrica (WiFi), permitirían implementar una red de monitoreo ambiental en toda la institución. La base de datos con el registro de los niveles de dosis ampliaría el programa de garantía de calidad y de protección radiológica, mejorando los sistemas de seguridad existentes. Por lo tanto, el sistema puede ser utilizado como una herramienta para optimizar y limitar los niveles de radiación ambiental.

Si bien el detector desarrollado cumplió con los objetivos planteados para el presente trabajo, ya que funciona correctamente y cumple ampliamente con todos los requisitos para ser utilizado como un monitor de área, presenta cierto margen de mejora sobre algunas características. A continuación se plantean algunos puntos a ser considerados en un futuro:

- Evaluar la respuesta del sistema y el envejecimiento de los fotodiodos con la dosis acumulada, tras largos periodos de exposición. Debido a los tiempos del desarrollo no pudo evaluarse correctamente.
- Caracterizar el funcionamiento del detector en un amplio rango de energías y frente a diversos radioisótopos. En el presente trabajo solo se utilizaron Ir¹⁹² y Cs¹³⁷.
- Considerar utilizar plataformas de mayor complejidad para el almacenamiento y análisis de los datos, con tiempos más rápidos de respuesta. Una opción sería hacer uso de servidores y el desarrollo de programas para el manejo de los datos propios de la institución.
- Cambiar el sistema de alimentación del circuito mediante el uso de una fuente de alimentación simétrica conectada a la red y soportada por una UPS.
- Colocar un *display* para observar los valores obtenidos en forma instantánea, lo cual permitiría ser utilizado como un monitor portátil.
- Desarrollar herramientas para analizar los datos obtenidos, las cuales permitan optimizar los procesos y emitir alertas de seguridad.
- Evaluar el diseño del gabinete y disposición de los componentes electrónicos, buscando mejorar la respuesta angular a 270°.

Referencias

- [1] Muhtadan, A. Abimanyu, R. Akmalia, and M. Salam, “Design of IoT-based radiation monitor area for nuclear and radiological emergency preparedness system in yogyakarta nuclear area,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1428, p. 012050, jan 2020.
- [2] R. Chil, G. Konstantinou, L. Fraile, J. Vaquero, C. Rodriguez, S. Borromeo, M. Desco, J. Udías, and J. Vaquero, “Personal dosimetry geolocalized system for radiation monitoring,” in *2016 IEEE Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference and Room-Temperature Semiconductor Detector Workshop (NSS/MIC/RTSD)*, pp. 1–2, 2016.
- [3] F. Flakus, “Detection and measuring ionizing radiation - a short history ,” *IAEA Bulletin*, vol. 23, pp. 31–36, MES 1981.
- [4] G. F. Knoll, *Radiation Detection and Measurement*. New York: John Wiley and Sons, 3rd ed., 2000.
- [5] Onuba Electrónica. Recuperado de: <https://www.onubaelectronica.es/foto-diodo/>. (accedido: 01-Jun-2022).
- [6] H. Mateos, *Caracterización de sensores y componentes para la construcción de un arreglo de fotodetectores para dosimetría en radioterapia*. PhD thesis, Instituto Balseiro, 2016.
- [7] Physics Open Lab. Recuperado de: <https://physicsopenlab.org/>. (accedido: 22-May-2022).
- [8] Vishay Semiconductors, “Vbpbw34fas.” Recuperado de: <https://www.vishay.com/docs/81127/vbpbw34fa.pdf>. (accedido 20-Jul-2020).
- [9] All About Circuits, “Understanding photovoltaic and photoconductive modes of photodiode operation.” Recuperado de: <https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/>. (accedido: 22-May-2022).
- [10] Sun Nuclear Corporation. Recuperado de: <https://www.sunnuclear.com/solutions/patientqa/mapcheck-3>. (accedido 28-Nov-2019).
- [11] Amptek. Recuperado de: <https://www.amptek.com/products/si-pin-x-ray-detectors-for-xrf/xr-100cr-si-pin-x-ray-detector>. (accedido 28-Nov-2019).
- [12] I. A. E. AGENCY, *Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students*. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2005.

- [13] Thermo Scientific™, “The 900 series mini monitor.” Recuperado de: <https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/MFG001>. (accedido: 01-Jun-2022).
- [14] C. N. Oliveira, K. H. J., and E. J. Santos, “Pin photodiode performance comparison for dosimetry in radiology applications,” *Physica Medica: European Journal of Medical Physics*, vol. 32, no. 12, pp. 1495 – 1501, 2016.
- [15] M. Nazififard, K. Y. Suh, and A. Mahmoudieh, “Experimental analysis of a novel and low-cost pin photodiode dosimetry system for diagnostic radiology,” *Review of Scientific Instruments*, vol. 87, no. 7, p. 073502, 2016.
- [16] M. Andjelković and G. Ristic, “Feasibility study of a current mode gamma radiation dosimeter based on a commercial pin photodiode and a custom made auto-ranging electrometer,” *Nuclear Technology and Radiation Protection*, vol. 28, pp. 73–83, 03 2013.
- [17] E. J. Santos, C. N. Oliveira, and H. J. Khoury, “Energy and air kerma dependence of response of a photodiode-based dosimetric system for radioprotection,” *Radiation Measurements*, vol. 122, pp. 73–79, 2019.
- [18] KiCad. Recuperado de: <https://www.kicad.org/>. (accedido: 01-Jun-2022).
- [19] ESP32-MINI, “Esp32 esquema.” Recuperado de: https://doc.riot-os.org/group_boards__esp32__mh-et-live-minikit.html. (accedido: 01-Jun-2022).
- [20] Programar fácil, “Ads1115 pines.” Recuperado de: <https://programarfácil.com/blog/arduino-blog/ads1115-convertidor-analogico-digital-adc-arduino>. (accedido: 01-Jun-2022).
- [21] Varian, “Gammamedplus ix.” Recuperado de: <https://www.varian.com/es-xl/products/brachytherapy/afterloaders-applicators/gammamedplus-ix>. (accedido: 01-Jun-2022).
- [22] T. Scientific, *Operating Instructions. RadEye B20-ER. Multi-Purpose Survey Meter*. Thermo Scientific.
- [23] G. Dietze, “Dosimetric concepts and calibration of instruments,” *Physikalisch-Technische Bundesanstalt*, 01 2002.
- [24] I. A. E. AGENCY, *Calibration of Radiation Protection Monitoring Instruments*. No. 16 in Safety Reports Series, Vienna: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2000.
- [25] Mathworks, “Thingspeak.” Recuperado de: <https://la.mathworks.com/help/thingspeak/>. (accedido: 01-Jun-2022).

- [26] Texas Instruments, “Lmc662.” Recuperado de: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc662.pdf>. (accedido 10-May-2022).
- [27] L. Spahić, S. Ilić, M. Andelković, A. J. Palma, and G. S. Ristić, “Application of transimpedance amplifiers in pin photodiode dosimetry,” in *2021 IEEE 32nd International Conference on Microelectronics (MIEL)*, pp. 317–320, 2021.
- [28] F. J. Ramirez Jimenez, “Test procedure for charge sensitive preamplifiers with feedback resistor,” tech. rep., Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares MÉXICO, MÉXICO, 2008.
- [29] S. Pettinato, A. Orsini, M. Girolami, D. M. Trucchi, M. C. Rossi, and S. Salvatori, “A high-precision gated integrator for repetitive pulsed signals acquisition,” *Electronics*, vol. 8, no. 11, 2019.

Apéndices

A. Software desarrollado

En la Figura A.1 se observa el diagrama de flujo de las etapas de digitalización, llevadas a cabo por el microcontrolador.

Figura A.1: Diagrama de flujo del software.

A continuación, se enseña el código desarrollado:

```

#include <WiFi.h>
#include <WiFiManager.h> // https://github.
com/tzapu/WiFiManager
#include <ThingSpeak.h>
#include <driver/adc.h>
#include <Wire.h> //Bus I2C
#include <Adafruit_ADS1X15.h>
#include <math.h>

Adafruit_ADS1115 ads; /* Use this for the 16-bit
version */

WiFiClient client;

#define channel_id 1660449
#define channel_api_key "6RSLIIECL654WUYV"
float volts0=0,voltage_sum=0,prom_voltage15=0,offset=0.
5, H10=0,test=0,V_alimentacion=0;
unsigned long startMillis=0;
int16_t adc1;

int counter=0;

void setup() {
  pinMode(26, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("Dirección mac de la placa es: ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
  WiFi.mode(WIFI_STA); // explicitly set mode, esp
defaults to STA+AP

  //WiFiManager, Local intialization. Once its
business is done, there is no need to keep it around
  WiFiManager wm;

  // reset settings - wipe stored credentials for
testing
  // these are stored by the esp library

```

```

    // wm.resetSettings();

    // Automatically connect using saved credentials,
    // if connection fails, it starts an access point
with the specified name ( "AutoConnectAP"),
    // if empty will auto generate SSID, if password is
blank it will be anonymous AP (wm.autoConnect())
    // then goes into a blocking loop awaiting
configuration and will return success result

    bool res;
    // res = wm.autoConnect(); // auto generated AP name
from chipid
    res = wm.autoConnect("Dosimetro"); // anonymous ap
    //res = wm.autoConnect("AutoConnectAP","password");
// password protected ap
    if(!res) {
        Serial.println("Failed to connect");
        // ESP.restart();          digitalWrite(34,HIGH);
        digitalWrite(26,LOW);

    }
    else {
        //if you get here you have connected to the
WiFi
        Serial.println("Connected");
        digitalWrite(26,HIGH);
    }
    ThingSpeak.begin(client);
    // Setting these values incorrectly may destroy your
ADC!

//
        ADS1015  ADS1115

//
        -----
ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS); // 2/3x gain +/- 6.

```

```

144V  1 bit = 3mV      0.1875mV (default)
      //ads.setGain(GAIN_ONE);          // 1x gain   +/- 4.
096V  1 bit = 2mV      0.125mV
      //ads.setGain(GAIN_TWO);          // 2x gain   +/- 2.
048V  1 bit = 1mV      0.0625mV
      //ads.setGain(GAIN_FOUR);         // 4x gain   +/- 1.
024V  1 bit = 0.5mV    0.03125mV
      //ads.setGain(GAIN_EIGHT);        // 8x gain   +/- 0.
512V  1 bit = 0.25mV   0.015625mV
      //ads.setGain(GAIN_SIXTEEN);      // 16x gain  +/- 0.
256V  1 bit = 0.125mV  0.0078125mV
      ads.begin();
      pinMode(33, OUTPUT);
      alimentacion();
}

void loop() {
    unsigned long currentMillis = millis();
    if (currentMillis - startMillis > 18000000) {
//corre función cada 5 horas
        ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);
        alimentacion();
        startMillis = currentMillis;
    }
    else{
        ads.setGain(GAIN_SIXTEEN);
        int16_t adc0; //iniciar ADS1115
        voltage_sum=0;
        prom_voltage15=0;
        for (int x=0;x<15;x++){
            digitalWrite(33, LOW); //Se abre el switch para
cargar el capacitor
            delay(1000);
            adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0)+64+16; //Se
obtiene el valor del ADS1115 del ADC 0
            volts0 = ads.computeVolts(adc0)*1000;//+offset;
//Se convierte el valor del ADC en un valor de tensión
            Serial.print("AIN0: "); Serial.print(adc0);

```

```

Serial.print("  "); Serial.print(volts0); Serial.
println("mV");
    digitalWrite(33, HIGH);    //Se cierra el switch
para descargar el capacitor
    delay(5);
    //Serial.
println("-----
-----");
    voltage_sum=voltage_sum+volts0;
    //Serial.println(voltage);
}
    prom_voltage15=voltage_sum/15; //Se calcula el
promedio de los valores de tensión en 15 segundos
    H10=0.2398*pow(M_E,0.
001*prom_voltage15)*prom_voltage15; //Se computa el
valor de tasa de dosis equivalente
    //Serial.print(prom_voltage15,4); Serial.
println("mV");
    //Serial.print("Tasa de dosis equivalente(H*(10)):
");Serial.print(H10,4); Serial.println("mSv/h");
    //Serial.
println("-----
-----");
    //if((H10>0.05) and (adc0!=-32704)){
    if (adc0!=-32704){
        ThingSpeak.writeField(channel_id,1,H10,
channel_api_key);
        delay(1);
    }
}
}

float alimentacion(){
    adc1 = ads.readADC_SingleEnded(1); //Se obtiene el
valor del ADS1115 del ADC 1
    V_alimentacion = ads.computeVolts(adc1); //Se
convierte el valor del ADC en un valor de tensión
    Serial.print("Alimentación: "); Serial.

```

```
print(V_alimentacion); Serial.println("V");  
    ThingSpeak.writeField(channel_id,2,V_alimentacion,  
channel_api_key);  
}
```

B. Esquema del circuito electrónico

C. Datasheets e información complementaria

LMC662 CMOS Dual Operational Amplifier

Check for Samples: [LMC662](#)

FEATURES

- Rail-to-Rail Output Swing
- Specified for 2 k Ω and 600 Ω Loads
- High Voltage Gain: 126 dB
- Low Input Offset Voltage: 3 mV
- Low Offset Voltage Drift: 1.3 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
- Ultra Low Input Bias Current: 2 fA
- Input Common-Mode Range Includes V^-
- Operating Range from +5V to +15V Supply
- $I_{SS} = 400 \mu\text{A}/\text{amplifier}$; Independent of $V+$
- Low Distortion: 0.01% at 10 kHz
- Slew Rate: 1.1 V/ μs

APPLICATIONS

- High-Impedance Buffer or Preamplifier
- Precision Current-to-Voltage Converter
- Long-Term Integrator
- Sample-and-Hold Circuit
- Peak Detector
- Medical Instrumentation
- Industrial Controls
- Automotive Sensors

Connection Diagram

Figure 1. 8-Pin PDIP, SOIC

Typical Application

Figure 2. Low-Leakage Sample-and-Hold

These devices have limited built-in ESD protection. The leads should be shorted together or the device placed in conductive foam during storage or handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates.

Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at the end of this data sheet.

All trademarks are the property of their respective owners.

Precision Monolithic Low-Voltage CMOS Analog Switches

DESCRIPTION

The DG417L, DG418L, DG419L are low voltage pin-for-pin compatible companion devices to the industry standard DG417, DG418, DG419 with improved performance. Using BiCMOS wafer fabrication technology allows the DG417L, DG418L, DG419L to operate on single and dual supplies. Single supply voltage ranges from 3 V to 12 V while dual supply operation is recommended with ± 3 V to ± 6 V. Combining high speed (t_{ON} : 28 ns), flat R_{ON} over the analog signal range (6Ω), minimal insertion lose (up to 100 MHz), and excellent crosstalk and off-isolation performance (-70 dB at 1 MHz), the DG417L, DG418L, DG419L are ideally suited for audio and video signal switching. The DG417L and DG418L respond to opposite control logic as shown in the truth table. The DG419L has an SPDT configuration.

FEATURES

- 2.7 V- thru 12 V single supply or ± 3 - thru ± 6 dual supply
- On-resistance - R_{ON} : 14Ω
- Fast switching - t_{ON} : 28 ns
- t_{OFF} : 13 ns
- TTL, CMOS compatible
- Low leakage: < 100 pA
- Material categorization: For definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912

RoHS* Available

APPLICATIONS

- Precision automatic test equipment
- Precision data acquisition
- Communication systems
- Battery powered systems
- Computer peripherals
- SDLS, DSLAM
- Audio and video signal routing

BENEFITS

- Widest dynamic range
- Low signal errors and distortion
- Break-before-make switching action
- Simple interfacing

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM AND PIN CONFIGURATION

TRUTH TABLE		
Logic	DG417L	DG418L
0	ON	OFF
1	OFF	ON

TRUTH TABLE (DG419L)		
Logic	NC	NO
0	ON	OFF
1	OFF	ON

ORDERING INFORMATION (DG417L, DG418L)		
Temp. Range	Package	Part Number
	8-Pin Narrow SOIC	DG417LDY
		DG417LDY-E3
DG417LDY-T1		
DG417LDY-T1-E3		
	8-Pin MSOP	DG418LDY
		DG418LDY-E3
DG418LDY-T1		
DG418LDY-T1-E3		
		DG417LDQ-T1-E3
		DG418LDQ-T1-E3

ORDERING INFORMATION (DG419L)		
Temp. Range	Package	Part Number
- 40 °C to 85 °C	8-Pin Narrow SOIC	DG419LDY
		DG419LDY-E3
		DG419LDY-T1
		DG419LDY-T1-E3
	8-Pin MSOP	DG419LDQ-T1-E3

* Pb containing terminations are not RoHS compliant, exemptions may apply

Silicon PIN Photodiode

21726

FEATURES

- Package type: surface mount
- Package form: GW, RGW
- Dimensions (L x W x H in mm): 6.4 x 3.9 x 1.2
- Radiant sensitive area (in mm²): 7.5
- High radiant sensitivity
- Daylight blocking filter matched with 870 nm to 950 nm emitters
- Fast response times
- Angle of half sensitivity: $\phi = \pm 65^\circ$
- Floor life: 168 h, MSL 3, acc. J-STD-020
- Lead (Pb)-free reflow soldering
- Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21 definition

RoHS
COMPLIANT
HALOGEN
FREE

DESCRIPTION

VBPW34FAS and VBPW34FASR are high speed and high sensitive PIN photodiodes. It is a surface mount device (SMD) including the chip with a 7.5 mm² sensitive area and a daylight blocking filter matched with IR emitters operating at wavelength 870 nm or 950 nm.

APPLICATIONS

- High speed detector for infrared radiation
- Infrared remote control and free air data transmissionsystems, e.g. in combination with TSFFxxxx

PRODUCT SUMMARY			
COMPONENT	I _{ra} (μA)	φ (deg)	λ _{0.5} (nm)
VBPW34FAS	55	± 65	780 to 1050
VBPW34FASR	55	± 65	780 to 1050

Note

- Test conditions see table "Basic Characteristics"

ORDERING INFORMATION			
ORDERING CODE	PACKAGING	REMARKS	PACKAGE FORM
VBPW34FAS	Tape and reel	MOQ: 1000 pcs, 1000 pcs/reel	Gullwing
VBPW34FASR	Tape and reel	MOQ: 1000 pcs, 1000 pcs/reel	Reverse gullwing

Note

- MOQ: minimum order quantity

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T _{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)				
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Reverse voltage		V _R	60	V
Power dissipation	T _{amb} ≤ 25 °C	P _V	215	mW
Junction temperature		T _j	100	°C
Operating temperature range		T _{amb}	- 40 to + 100	°C
Storage temperature range		T _{stg}	- 40 to + 100	°C
Soldering temperature	Acc. reflow solder profile fig. 8	T _{sd}	260	°C
Thermal resistance junction/ambient		R _{thJA}	350	K/W

BASIC CHARACTERISTICS (T _{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)						
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Forward voltage	I _F = 50 mA	V _F		1	1.3	V
Breakdown voltage	I _R = 100 μA, E = 0	V _(BR)	60			V
Reverse dark current	V _R = 10 V, E = 0	I _{ro}		2	30	nA
Diode capacitance	V _R = 0 V, f = 1 MHz, E = 0	C _D		70		pF
	V _R = 3 V, f = 1 MHz, E = 0	C _D		25	40	pF
Open circuit voltage	E _e = 1 mW/cm ² , λ = 950 nm	V _o		350		mV
Temperature coefficient of V _o	E _e = 1 mW/cm ² , λ = 950 nm	TK _{V_o}		- 2.6		mV/K
Short circuit current	E _e = 1 mW/cm ² , λ = 950 nm	I _k		50		μA
Temperature coefficient of I _k	E _e = 1 mW/cm ² , λ = 950 nm	TK _{I_k}		0.1		%/K
Reverse light current	E _e = 1 mW/cm ² , λ = 950 nm, V _R = 5 V	I _{ra}	45	55		μA
Angle of half sensitivity		φ		± 65		deg
Wavelength of peak sensitivity		λ _p		950		nm
Range of spectral bandwidth		λ _{0.5}		780 to 1050		nm
Noise equivalent power	V _R = 10 V, λ = 950 nm	NEP		4 x 10 ⁻¹⁴		W/√Hz
Rise time	V _R = 10 V, R _L = 1 kΩ, λ = 820 nm	t _r		100		ns
Fall time	V _R = 10 V, R _L = 1 kΩ, λ = 820 nm	t _f		100		ns

BASIC CHARACTERISTICS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)

Fig. 1 - Reverse Dark Current vs. Ambient Temperature

Fig. 2 - Relative Reverse Light Current vs. Ambient Temperature

Fig. 3 - Reverse Light Current vs. Irradiance

Fig. 6 - Relative Spectral Sensitivity vs. Wavelength

Fig. 4 - Reverse Light Current vs. Reverse Voltage

Fig. 7 - Relative Radiant Sensitivity vs. Angular Displacement

Fig. 5 - Diode Capacitance vs. Reverse Voltage

Ultra-Small, Low-Power, 16-Bit Analog-to-Digital Converter with Internal Reference

Check for Samples: [ADS1113](#) [ADS1114](#) [ADS1115](#)

FEATURES

- **ULTRA-SMALL QFN PACKAGE:**
2mm × 1,5mm × 0,4mm
- **WIDE SUPPLY RANGE: 2.0V to 5.5V**
- **LOW CURRENT CONSUMPTION:**
Continuous Mode: Only 150µA
Single-Shot Mode: Auto Shut-Down
- **PROGRAMMABLE DATA RATE:**
8SPS to 860SPS
- **INTERNAL LOW-DRIFT VOLTAGE REFERENCE**
- **INTERNAL OSCILLATOR**
- **INTERNAL PGA**
- **I²C™ INTERFACE: Pin-Selectable Addresses**
- **FOUR SINGLE-ENDED OR TWO DIFFERENTIAL INPUTS (ADS1115)**
- **PROGRAMMABLE COMPARATOR (ADS1114 and ADS1115)**

APPLICATIONS

- **PORTABLE INSTRUMENTATION**
- **CONSUMER GOODS**
- **BATTERY MONITORING**
- **TEMPERATURE MEASUREMENT**
- **FACTORY AUTOMATION AND PROCESS CONTROLS**

DESCRIPTION

The ADS1113, ADS1114, and ADS1115 are precision analog-to-digital converters (ADCs) with 16 bits of resolution offered in an ultra-small, leadless QFN-10 package or an MSOP-10 package. The ADS1113/4/5 are designed with precision, power, and ease of implementation in mind. The ADS1113/4/5 feature an onboard reference and oscillator. Data are transferred via an I²C-compatible serial interface; four I²C slave addresses can be selected. The ADS1113/4/5 operate from a single power supply ranging from 2.0V to 5.5V.

The ADS1113/4/5 can perform conversions at rates up to 860 samples per second (SPS). An onboard PGA is available on the ADS1114 and ADS1115 that offers input ranges from the supply to as low as ±256mV, allowing both large and small signals to be measured with high resolution. The ADS1115 also features an input multiplexer (MUX) that provides two differential or four single-ended inputs.

The ADS1113/4/5 operate either in continuous conversion mode or a single-shot mode that automatically powers down after a conversion and greatly reduces current consumption during idle periods. The ADS1113/4/5 are specified from –40°C to +125°C.

Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at the end of this data sheet.

I²C is a trademark of NXP Semiconductors.

All other trademarks are the property of their respective owners.

D1 Mini ESP32 Datenblatt

1. Specifications

Power supply voltage (USB)	5V DC
Input/Output voltage	3.3V DC
Operating current required	min. 500mA
SoC	ESP32-WROOM-32
CPU	Xtensa® single-dual-core 32-bit LX6
Chipset	ESP32-D0WQ6
Clock frequency range	80MHz / 240MHz
RAM	512kB
External flash memory	4MB
I/O pins	34
ADC channels	18
ADC Resolution	12-bit
DAC channels	2
DAC Resolution	8-bit
Communication interfaces	SPI, I2C, I2S, CAN, UART
Max. current drawn per GPIO pin	40mA
Wi-Fi protocols	802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)
Wi-Fi frequency	2.4 GHz - 2.5 GHz
Bluetooth	V4.2 - BLE and Classic Bluetooth
Wireless antenna	PCB
USB to serial chip	CP2104
Dimensions	39x28x6mm (1.5x1.1x0.2in)

2. Pinout

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN FA-RP 05/22**1. Nombre y dirección del cliente:**

Fundación Escuela de Medicina Nuclear p/Ciclotrón y Línea de producción de radioisótopos para PET

Garibaldi 405 PB - C.P. M5500CJI - Mendoza - Provincia de Mendoza - Argentina

2. Instrumento calibrado

Marca	Tipo	Modelo	Nº de Serie
Thermo Scientific	G.M.	RadEye B20-ER	30164

Fecha de recepción del instrumento: 27 de Diciembre de 2021

Periodo de calibración: 03 al 07 de Enero de 2022

3. Laboratorio de calibración

Centro Regional de Referencia con Patrones Secundarios para Dosimetría (CRRD), perteneciente a la Red Internacional de Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétrica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Centro Atómico Ezeiza - Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 - C.P.:B1802AYA - Ezeiza - Buenos Aires - Argentina.

La calibración fue realizada por: Bedoya Fabián

4. Condiciones de calibración**4.1 Fuente de radiación:**

^{137}Cs

4.2 Posicionamiento del instrumento:

El detector del instrumento es colocado con su plano de referencia en forma perpendicular frente al haz colimado de radiación.

4.3 Tasa de dosis equivalente ambiental: valores de referencia

Fuentes de radiación	$\dot{H}^*(10)$	
	Valor mínimo / $\mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$	Valor máximo / $\text{mSv}\cdot\text{h}^{-1}$
^{137}Cs	25,607	32,372

4.4 Escala calibrada

Modo Tasa: auto rango

5. Método de calibración

El método de comparación empleado para efectuar las calibraciones, consiste en colocar el instrumento en puntos calibrados del haz de radiación gamma, los que han sido medidos con un dosímetro patrón secundario de este laboratorio, siguiendo las recomendaciones y procedimientos del Safety Reports Series, N° 16 "Calibration of radiation protection monitoring instruments", Vienna 2000. En cada punto de calibración se toman cinco lecturas en modo tasa, informándose el valor promedio de las series de mediciones (si fuera necesario convertidas a magnitudes vigentes del SI).

Se calcula e informa por escala calibrada un factor de calibración (N_i), el cual es el cociente entre el valor de la magnitud de referencia (Sv o Gy y sus submúltiplos) y el valor obtenido con el instrumento que fue calibrado (Roentgen, rem, rad) luego de ser convertido a las mismas unidades que la magnitud de referencia.

También se calcula e informa por escala calibrada el máximo desvío porcentual de la linealidad. Para las calibraciones se utiliza la Instrucción de Trabajo IT-14UR-204.

6. Mediciones

Condiciones ambientales observadas durante el proceso de calibración.

Energía y Magnitud	P_{prom} / kPa	T_{prom} / °C	H_{prom} / %
^{137}Cs $\dot{H}^*(10)$	101,600	22,4	35

Tasa de dosis equivalente ambiental en el haz de ^{137}Cs

Escala/ factor multiplicador del instrumento	Valor de referencia $/ \mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$	Lectura Corregida Promedio $/ \mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$
auto rango	921,886	912
auto rango	818,334	808
auto rango	449,105	437
auto rango	265,165	257
auto rango	174,623	170
auto rango	62,061	60,3

Escala/ factor multiplicador del instrumento	Valor de referencia $/ \text{mSv}\cdot\text{h}^{-1}$	Lectura Corregida Promedio $/ \text{mSv}\cdot\text{h}^{-1}$
auto rango	32,372	36,2
auto rango	20,664	22,3
auto rango	12,326	12,5
auto rango	6,465	6,35
auto rango	3,372	3,23
auto rango	1,398	1,36

7. Resultados

Tasa de dosis equivalente ambiental en el haz de ^{137}Cs

Escala/ factor multiplicador del instrumento	Factor de calibración (N_1 prom.)	Incertidumbre expandida U ($k=2$) / %	Máximo desvío de la linealidad / %
auto rango	1,00	10	13

La incertidumbre expandida del factor de calibración se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%. La incertidumbre estándar se ha determinado conforme a la norma IRAM 35051.

8. Trazabilidad

La cámara patrón secundario PTW Modelo 32002 N° 000629 del CRRD es calibrada cada 4 años en términos de kerma en aire y es trazable al Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

La cadena ininterrumpida de mediciones que mantiene la trazabilidad al BIPM se cumple mediante los controles internos propios del CRRD y controles externos realizados periódicamente por el Laboratorio de Dosimetría del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

ESTE CERTIFICADO SE EXTIENDE EN EL CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA CON PATRONES SECUNDARIOS PARA DOSIMETRÍA (CRRD) A LOS 07 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2022 Y ES VÁLIDO SOLO PARA EL INSTRUMENTO CONSIGNADO EN LA PÁGINA 1. ESTE CERTIFICADO NO PUEDE REPRODUCIRSE EN FORMA PARCIAL Y/O TOTAL SIN LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL CRRD.

UNA REPARACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO. EL CRRD NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO INCORRECTO DEL INSTRUMENTO.

Revisó:

Aprobó: